

JUHÁSZ ANDRÁS
DIPLOMATERV

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

DIPLOMAMUNKA

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

JUHÁSZ ANDRÁS
DIPLOMATERV

Döntéstámogatórendszer fejlesztése szerszámcsere-
ütemezéshez

Konzulens:

Dr. Bíró István
Adjunktus

Témavezető:

Dr. Bíró István
Adjunktus

Budapest, 2022

Szerzói jog © Juhász András, 2022.

Szerzói jog © Dr. Bíró István, 2022.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Gyártástudomány és -technológia Tanszék

<https://manuf.bme.hu/>

DIPLOMAMUNKA-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Juhász András		Azonosító: 75054800937	
	Képzéskód: 2N-MG0	Specializáció kódja: 2N-MG0-GF	Feladatkiírás azonosítója: GEGT:2022-2:2N-MG0:IJZDF4	
	Szak: Gépészmérnöki mesterképzési szak			
	Diplomamunka-feladatot kiadó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék		Zárvizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
	Témavezető: Biró István (75584290195), adjunktus			

FELADAT	Cím	Forgácsolási folyamatjellemzők értékelése szerszámcsere-ütemezést segítő döntéstámogató rendszer fejlesztéséhez Feature extraction of cutting process parameters to supply the development of a predictive tool change scheduling system Forgácsolási folyamatjellemzők értékelése szerszámcsere-ütemezést segítő döntéstámogató rendszer fejlesztéséhez
	Részletes feladatok	1. Végezzen irodalomkutatást a következő témakörökben: gépi tanulás (módszertan, alkalmazás, „feature extraction”, „feature selection”), szerszámkopás módjai és fajtái, szerszámkopás hatása a forgácsolási folyamatra és a megmunkált felület minőségére 2. Mutassa be a szerszámkopás hatásának vizsgálatára összeállított kísérleti környezetet! Részletesen térjen ki a szenzorikára és az adatrögzítés módjának ismertetésére! 3. Dolgozza fel a mérési adatokat olyan módon, hogy az eredmények alkalmasak legyenek a szerszámkopás prediktív becslésére a gépi tanulás eszközeinek felhasználásával! 4. Minősítse az adatok kiértékelése és a gépi tanuláson alapuló szerszáméltartambecslés eredményeit! Tegyen javaslatot a további kutatási és fejlesztési lehetőségekre!
	Hely	A diplomamunka készítés helye: Konzulens: --

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEGTNGGR Gyártórendszerek	ZVEGEGTNGME Megmunkálási eljárások	

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2022. február 14.		Beadási határidő: 2022. május 20.		
	Összeállította: Biró István (75584290195) témavezető		Ellenőrizte: Dr. Szalay Tibor s.k. tanszékvezető		Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Diplomamunka-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.				
..... Juhász András					

Nyilatkozatok

Elfogadási nyilatkozat

Ezen szakdolgozat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara által a Diplomatervezési és Szakdolgozat feladatokra előírt valamennyi tartalmi és formai követelménynek, továbbá a feladatkiírásban előírtaknak maradéktalanul eleget tesz. E szakdolgozatot a nyilvános bírálatra és nyilvános előadásra alkalmasnak tartom.

A beadás időpontja:

témavezető

Nyilatkozat az önálló munkáról

Alulírott, Juhász András (IJZDF4), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a diplomamunkát meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és a Diplomamunka feladatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2022. 05. 20.

Juhász András

szigorló hallgató

Tartalomjegyzék

Előszó	9
Jelölések	10
1. Bevezetés	11
1.1. Célkitűzések	11
1.2. Áttekintés.....	11
2. Forgácsolószerszámok kopása és hatásuk az éltartamra	13
2.1. Forgácsolószerszámok kopásjelenségei	13
2.2. Kopás hatása a forgácsolási folyamatra	16
2.3. Kopás hatása a megmunkált felület minőségére	18
2.4. Forgácsolási hőmérséklet hatása a kopásra	20
3. Gépi tanulás a forgácsolásban	23
3.1. Folyamatfelügyelet a forgácsolásban	23
3.2. Forgácsolásban alkalmazott módszertanok.....	27
3.3. Feature extraction ismertetése.....	27
3.3.1. Időbeli közvetlen elemzés.....	28
3.3.2. Gyors-Fourier Transzformáció.....	28
3.3.3. Szinguláris spektrum elemzés	29
3.3.4. Wavelet transzformáció.....	30
3.4. Feature selection ismertetése	31
3.5. Döntési algoritmusok	32
3.5.1. Regressziós algoritmusok.....	32
3.5.2. Neurális hálózatok	36
3.5.3. Support Vector Machine	39
4. Kutatás ismertetése	41
4.1. Előzmények.....	41
4.2. Kísérletterv ismertetése	42
4.3. Szerszámfelügyelet.....	43
4.3.1. Adatigény a szerszám és szerszámgép oldaláról	44
4.3.2. Mért paraméterek ismertetése és szenzorok telepítése	45
5. Kísérletek elvégzése	46
5.1. Adatok mérése és rögzítése.....	46
5.2. Jellemzők kinyerésével és képfeldolgozás segítségével prediktív modell létrehozatala, betanítása	48
5.2.1. Technológiai és kategorikus paraméterek	48
5.2.2. Felületi érdesség paraméterek.....	49

5.2.3. Szerszámkopási paraméterek.....	54
5.2.4 Halmazok kialakítása	57
5.2.5. Korrelációk keresése.....	60
5.3. Döntéstámogató rendszer felépítése	65
5.3.1. Teljesítménymutató paraméterek.....	65
5.4. Döntéstámogató rendszer kiértékelése, validálása	68
5.4.1. Jellemzők hatása.....	70
5.4.2. Lineáris regresszió jellemzőinek hatás vizsgálata.....	71
5.4.3. Döntési fa regresszió jellemzőinek hatás vizsgálata és hiperparaméterek hangolása ...	73
5.4.4. Random Forest regresszió jellemzőinek hatás vizsgálata és hiperparaméterek hangolása.....	76
5.4.5. Support Vector regresszió jellemzőinek hatás vizsgálata	80
6. Rendszer iparba ültetése	84
6.1. Ipari felhasználás előnyei és nehézségei	84
6.2. A rendszer fejlesztésének lehetséges irányai	84
7. Összefoglalás	86
8. Felhasznált irodalom	88
9. Ábrák jegyzéke	93
10. Summary.....	95
11. Mellékletek	97

ELŐSZÓ

A BSC-s tanulmányaim során Szakdolgozatom témájaként a forgácsolószerszámok prediktív karbantartását választottam. Az ipar 4.0 világában a forgácsolószerszámokat használó iparágak kardinális szegmense a folyamatok monitorozása. Egy ilyen rendszer nem csak a szerszám kopásának, kihasználtságának mértékét tárja fel, hanem elősegíti a termelés folytonosságát, előre tervezhetőségét, korrekciók lehetőségeinek feltárását, amely egy vállalat számára jelentős termelékenységi és költségcsökkenés vonzattal jár. A téma feldolgozása nem csak egyetemi szintén ért el hozzám, mivel a munkahelyemen is közeli projekt a szerszámgépek és forgácsolószerszámok monitorozása, vizsgálata. Az eddigi tanulmányaim és munkahelyi motivációból adódóan diplomamunkám során tovább akartam mélyíteni az eddig megszerzett tudásom a témában. Ennek fényében a diplomamunkám témájaként egy döntéstámogatórendszer fejlesztését választottam szerszámcsere-ütemezéshez.

A diplomamunkámban feldolgoztam egy megmunkálási kísérletsorozat során gyűjtött felületi érdesség és kopási adatokat, majd a kinyert jellemzők segítségével felépítettem négy gépi tanuláson alapuló modellt a választott célváltozók becslésére. Végül a modelleket az eredmények alapján kiértékeltem, javaslatot tettem a tovább fejlesztési lehetőségekre és az iparba ültetés lehetőségeire.

A projekt során több hallgatótársammal együtt vettünk részt a kutatásban, így számos beszámoló készült a kutatásról. A projekt vezetőinek jóváhagyásával, a hallgatótársaimmal verbális megegyezést kötöttünk a feldolgozott adatok kölcsönös használatáról a projekt feladat szempontjából lehető legjobb eredmények elérése érdekében. Ennek függvényében a beszámolókat az irodalomjegyzékben feltüntettem.

Köszönetnyilvánítás

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a témavezetőmnek, Dr. Bíró Istvánnak, aki a két félév során útmutatást nyújtott, mindvégig segítőkészen állt a kérdéseimhez és számtalan ötlettel segítette a diplomamunkám elkészítését.

Szeretném megköszönni a kutatásban résztvevő tagok munkáját, segítséget, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez a projekt.

Végül szeretnék köszönetet mondani a családomnak, páromnak és barátaimnak, akik végig mellettem álltak és támogattak minden nehézség ellenére.

JELÖLÉSEK

<i>Jelölés</i>	<i>Mértékegység</i>	<i>Megnevezés</i>
VB	[mm]	Hátkopás
v_c	[m/min]	Forgácsoló sebesség
f_z	[mm]	Fogankénti előtolás
v_f	[mm/min]	Előtoló sebesség
t_g	[min]	Gépidő
R_a	[μm]	Átlagos érdesség
R_z	[μm]	Egyenletlenség-magasság
R_{\max}	[μm]	Elméleti maximális érdesség
R_{\min}	[μm]	Elméleti minimális érdesség
R_k	[μm]	Az érdességi magprofil mélysége
R_{pk}	[μm]	Magtartományból kinyúló csúcsok átlagos magassága
R_{vk}	[μm]	Magtartományból kinyúló barázdák átlagos mélysége
M_{r1}	[%]	Érdesség profil legkisebb anyaghányada
M_{r2}	[%]	Érdességprofil legnagyobb anyaghányada
R_t	[μm]	Érdességprofil teljes magassága
R_q	[μm]	Simasági mérőszám, profileltérések négyzetes középértéke
FHF	[mm]	Főél hátfelületi kopás
HF	[mm]	Homloklfelületi kopás
MHF	[mm]	Mellékél hátfelületi kopás
MHF2	[mm]	Mellékél hátfelületi kopás II.
r	[-]	Pearson-korrelációs együttható
R^2	[-]	Determinációs együttható

<i>Rövidítések</i>	<i>Megnevezés</i>
MAE	Átlagos abszolút hiba
RMSE	Átlagos négyzetes eltérés
CV	Cross-Validation
LR	Lineáris regresszió
DTR	Döntési fa regresszió
RFR	Random Forest regresszió
SVR	Support Vector regresszió

1. BEVEZETÉS

1.1. Célkitűzések

A diplomamunkám során célom volt átfogó képet kapni a forgácsolás közben létrejövő szerszámkopás és alkatrészen létrejövő felületi érdesség közötti összefüggésekről, felmérni a lehetséges jellemző kiválasztás és jellemző kinyerési technikákat, feltérképezni a különböző felügyelt gépi tanulási algoritmusokban rejlő lehetőségeket. A szerzett tudást egy kísérletsorozat során kinyert adatokon elsajátítani, ezzel létrehozva egy döntéstámogató rendszert, amely segítséget nyújthat a jövőben a szerszámcsere ütemezésében, az alkatrész a minőségi követelményeknek való megfeleltetésében és az ezekkel járó költségek redukálásában. A kapott eredmények alapján értékeljem a döntéstámogató rendszer teljesítményét, javaslatot tegeyek a további fejlesztési lehetőségekre.

1.2. Áttekintés

A diplomamunkám első feladata a szakterület megismerése, tudás elsajátítása volt. Ehhez számos szakirodalom került feldolgozásra, amelyek jó alapot biztosítottak az adatok közötti összefüggések elemzésére, gépi tanulási folyamat megismerésére, lépéseire.

Ezután az előre kidolgozott kísérletterv alapján elvégeztük a kísérletsorozatot, amely horonymarások sorozatából állt meghatározott technológiai paraméterek mellett, miközben a szerszámkopását, forgácsolás közben létrejövő forgácsolóerőt, gyorsulást és akusztikus emissziót rögzítettük és minden horony felületi érdesség paramétereit megmértük.

A kinyert adatok közül a szerszámkopás és az alkatrész felületi érdesség adatokkal és a köztük létrejövő korrelációkkal foglalkoztam számottevően. Az alkatrészen mért profiladatokból lineáris regresszió segítségével kiszámítottam a R_k , R_{pk} és R_{vk} célváltozót. Az adatok tisztítása után Feature Extraction segítségével további jellemzőket nyertem, majd a szerszámkopási és különböző felületi érdesség jellemzők közötti összefüggéseket megvizsgáltam.

Négy különböző elven működő gépi tanulási algoritmust választottam ki a célváltozók becslésére. Az algoritmusok betanítása három különböző tanító- és teszhalmazon történt, majd a legjobban teljesítő halmazon történt a modell további finomhangolása. A modellek kiértékelése MAE (Mean Absolute error), RMSE (Root Mean Squared Error), determinációs együttható, abszolút hiba és relatív hiba vizsgálatával történt.

Modellek kiinduló fázisaként a célváltozókkal legjobb korrelációt mutató jellemzők halmazát választottam, majd a négy modellt külön fejlesztettem tovább. A modellek fejlesztése két lépésből állt, első lépésként a jellemzők korrelációs együtthatói alapján iterációs lépéseken keresztül kerestem a legjobb eredményt adó jellemző kombinációt. Második lépésben megvizsgáltam, hogy az algoritmusok hiperparaméterei milyen hatással vannak a kapott eredményre.

Végül a kapott eredmények alapján összehasonlítottam a modellek teljesítményét, javaslatot tettem az iparba ültetés lehetőségéről és a további fejlesztési irányokról.

2. FORGÁCSOLÓSZERSZÁMOK KOPÁSA ÉS HATÁSUK AZ ÉLTARTAMRA

A szerszám forgácsolásban töltött ideje miatt a meghatározott élgeometria veszít az eredeti alakjából. A szerszám forgácsot választ le a munkadarabból, ennek hatására a forgácsolószerszám dolgozó részének hőmérséklete megemelkedik, és mechanikai igénybevételt szenved. A magas hőmérséklet miatt a szerszám szilárdsága és keménysége csökken és az érintkező felületek közötti súrlódás miatt kopik. Ezek különböző kopásformákat okozhatnak. [20] A lapka éltartamának a forgácsolásban eltöltött időt nevezzük, amely élváltás vagy egymást követő élezés között tart. [17]

2.1. Forgácsolószerszámok kopásjelenségei

A forgácsleválasztással kapcsolatos mechanikus és termikus terhelések következtében a szerszám elhasználódik, elkopik. Ez először atomi méretekben megy végbe majd a forgácsolási idő elteltével mérhetővé válik. [20][18] A szerszám tönkremenetelének több olyan módja is létezik, ami nem megtervezhető, ilyen esetekről beszélünk élcsorbulás, kitöredezés, illetve a teljes keresztmetszetű szerszámtörés esetében. Ezek veszélyeztetik a forgácsolási folyamat biztonságát. [21][17]

A kopásnak négy fő fajtáját különböztetjük meg, ezek a következők: abráziós, adhéziós, oxidációs és diffúziós. Az abráziós és adhéziós kopás nem függ hőmérséklettől, ellenben az oxidáció és diffúzió szigorúan magas ($\theta > 700^\circ\text{C}$) hőmérséklet tartományban megy végbe. [21]

A munkadarab kemény részecskéi karcoló hatásúak, aminek a következménye az abráziós kopás. A mikrorészecskék a két mozgó felület között (szerszám és forgács/munkadarab) mikroforgácsolást végeznek a szerszámon. Ezt a folyamatot elősegíti, hogy a nagy nyomás és hőmérséklet miatt a homlok és hátlap felületén a keménység jelentősen csökken. A folyamat intenzitása csökkenthető, ha a szerszám anyag megfelelően nagyobb keménységű, mint a munkadarab anyaga.

Adhéziós kopás alakulhat ki a forgács és a szerszám, illetve a szerszám és a munkadarab közötti fémes érintkezés közben. Az apró részecskék a forgácsról lerakodnak a szerszám felületére az érintkezés pontjában a magas nyomás és hőmérséklet hatására. A nagy sebességű forgácsok, ezek további eltolódását okozhatják. Az adhéziós kopás csökkentését elősegíti a súrlódáscsökkentő bevonatok alkalmazása, megfelelő kenőfolyadékok használata, illetve a szerszám simább hát- és homlokfelülete.

Az oxidációs kopás egy jelenség a forgács-szerszám vagy munkadarab-szerszám érintkezés zónájának csúcán. A levegőben lévő oxigén hatására keletkezik, ha a felület hőmérséklete és az alapanyag nagy az oxidációs hajlama. Az oxidáció a keményfémeknél a $700^\circ\text{C} < \theta < 900^\circ\text{C}$ hőfoktartományban fellépő jelenség. A keményfém szerszám kobaltja oxidálódik mely hatására a Co alapmátrix kötőereje csökken ezzel meggyorsítva a karbidszemcsék kipergését. Ez okozza a

szerszám, fogását. A kopás mértéke redukálható a megfelelő bevonatok használatával, melyek elszigetelik a munkadarabot és forgácsot a szerszám anyagától.

Diffúziós kopás igen nagy forgácsolási hőmérsékleten keletkezik. A magas hőmérséklet hatására az atomok és molekulák mozgathatóvá válnak és a szerszám részecskéi elvándorolnak a munkadarab anyagába és oda-vissza. A munkadarab így keletkezett részecskéi kémiai reakcióba léphetnek a szerszám anyagával, hogy egy új, puhább réteget hozzanak létre a szerszámon, ami könnyen erodálódik. A szénatomok diffúziója miatt például a keményfém monokarbidjai (WC, TiC) szétesnek, forgácsoló képességük lecsökken, a komplex karbidok (pl. Ti-Ta-NbC, Ti-Ta lényegesen jobban ellenállnak a diffúciónak.

A felsorolt kopás jelenségek a forgácsolásban eltöltött idővel szignifikáns mértékűvé válnak, hogy a szerszám forgácsoló élén és felületein már szemmel is jól kivehető és könnyen mérhető kopások alakulnak ki. A sajátos alakzatot mutató elhasználódási nyomokat kopásformáknak nevezzük. A forgácsolószerszámok elhasználódásának jellemzően öt formája van: hátlap-, homlok-, kráteres-, csúcs- és élkopás. [20] 2-1. ábrán a kopásformák láthatók.

2-1. ábra. Kopásformák a szerszámon [17, p. 38.]

A főhátlapon kialakuló, sajátos alakzatot ábrázoló kopásforma a hátkopás (VB_{mm}). A fő és mellék élen alakul ki, a megmunkált felülete a munkadarabnak érintkezik a forgácsolószerszám hátlapjával. A leggyakrabban rideg anyagok (pl. öntöttvasak forgácsolásakor lép fel, de néhány simító eljárás kísérő jelensége is. A főél dolgozó szakaszán három tipikus sáv jön létre, különböző kopásméretekkel. Ezek sorrendben a csúcskopás (VB_c , mm), középső élszakasz kopása (VB_h és VB_{max} , mm) és a dolgozó élszakasz végén a szélkopás (VB_N , mm) a szívós, illetve félkeményedésre hajlamos anyagoknál. [20]

A *kráteres kopás* egy látható hiba, általában teknős-formájú benyomódás a homloklapfelületen. A kráteres kopás szívós anyagoknál (pl. acélok) fordul elő nagyoló forgácsolás közben a homloklapon, ahol a leválasztott forgács kráter alakú bemélyedést munkál ki. Jellemző méretei a kráter szélessége (KB , mm), mélységi pontja (KM), továbbá mélysége (KT , mm). A krátermélység rendkívüli növekedése jelentősen megnöveli a forgácsolóél lepattanásának esélyét. [20]

A nagyon kemény, rideg anyagok ($HB > 300$) forgácsolásakor a homloklapfelület jellemző károsodása a *homlokkopás* (SV_a). Ez általában alacsony forgácsolósebesség előtöltés mellett alakul ki. [20] [21]

A csúcskopás főleg a simító megmunkálásoknál és a kerámia szerszámoknál lép fel. Ennek hatása, hogy a gyártás pontosságát veszélyeztető mérethiba (SV_γ) léphet fel. [20]

Az élkopás a műanyagok forgácsolásnak jellegzetes kopásformája. Ha ezen anyagfajta esztergálásakor létre jön egy 0,1 mm nagyságú élkopás, akkor ennek hatására a felületi érdesség már nem tesz eleget az elvártnak és a folyamatos forgácsleválasztás is megszűnik. [20]

A forgácsolószerszámok tönkremenetelét a kopásgörbe jellemzi az időbeli változás alapján. A hátkopás mértéket mutatja meg az idő függvényében. Ez látható a 2-2. ábrán.

2-2. ábra. Kopásgörbe [21, 5. előadás p. 10.]

A függőlegesen tengelyen a hátkopás, vízszintes tengelyen pedig forgácsolási idő jelenik meg. Különböző forgácsoló sebességekkel felvett kopásgörbék láthatóak. Ha a VB hátkopás VB_{meg} megengedett értéket eléri, akkor az él elhasználnak tekinthető. Három szakaszra bontható a kopásgörbe. Első szakasz a kezdeti kopás, második az egyenletes kopás és a harmadik pedig a túlkopás szakasza. A kezdeti kopás szakaszán vagy bekopási szakaszon a szerszám gyors kopásnövekedést mutat. Ezt követi az egyenletes kopás vagy normális kopás szakasza. Az inflexiós pontig a kopás növekedési üteme, azaz kopásintenzitása fokozatosan mérséklődik. Ez a szakaszt ezért degresszív kopásintenzitásúnak hívjuk. Az inflexiós pont után a kopásnövekedés megint felgyorsul ezért ez progresszív kopásintenzitású szakasznak hívjuk. Egy bizonyos szintet meghaladva a szerszám elhasználódása jelentősen felgyorsul, ez a túlkopás szakasza. A szerszám ebbe a szakaszba kerülése elkerülendő és érdemes már előtte kivenni a termelésből. [20] [17]

Minden szerszámra megállapítható egy megengedett kopásméret mely túllépése esetén a munkadarab minőségi előírásai (felületi érdesség, pontosság) már nem megfelelőek vagy már gazdasági okokból adódóan nem célszerű. Ez a kopásméret a szerszám éltartóságának meghatározásakor szükséges. Főként a hátkopás méretét szokás korlátozni az alábbi szempontok alapján:

- keményfém szerszámmal történő forgácsolás esetén: $VB_{meg}=0,2...0,5\text{mm}$
- kerámia szerszámokra $VB_{meg}=0,3\text{mm}$
- superkemény szerszám esetén pedig $VB_{meg}=0,2\text{ mm}$. [20] [17]

2.2. Kopás hatása a forgácsolási folyamatra

A szerszámok éltartama kísérleti úton határozható meg. A következő ábrán különböző forgácsoló sebességgel felvett kopásgörbék mutatják a szerszám hátkopását. Állandó fogásmélység és az előtolás mellett a forgácsoló sebesség nagyban befolyásolja a kopásgörbe alakját. [18] Különböző forgácsoló sebességgel rendelkező kopásgörbék láthatók a 2-3. ábrán.

2-3. ábra. Különböző forgácsoló sebességgel rendelkező kopásgörbék [18, p. 38.]

Amennyiben a megengedett kopás értéket VB_{meg} -re választjuk akkor a kopásgörbék metszésével és az időtengelyre vetítésével megkapjuk a szerszám éltartamát.

2-4. ábra. Éltartam diagram [17, p. 41.]

Az éltartam a megengedett kopás (VB_{meg}) méretének elérésig forgácsolásban töltött idő (jele: T , mértékegysége: min). Két egymást követő élezést vagy élváltás közötti forgácsolással eltöltött időt nevezzük éltartamnak. Ezekből következik, hogy ténylegesen csak a forgácsolásban töltött idő számít. A 2-4. ábrán látható diagram a forgácsoló sebesség függvényében ábrázolja az éltartam alakulását. A manapság használt szerszámanyagok mindegyike jelentős éltartam csökkenést mutat a magasabb forgácsoló sebesség hatására, ezért a diagram logaritmus alapú. A diagramból felvett pontok egy regressziós görbére illeszkednek, melyet Taylor-görbének nevezünk. A görbe matematikai nézőpontból egy m -ed fokú hiperbola, melynek kitevője (m) az éltartamkitevő. A logaritmikus beosztású koordináta-

rendszerben ábrázolt C sebességállandó a T=1 min éltartamhoz társul, az egyenes meredeksége így az (1) -es egyenletben látható. [17]

$$m = tg \cdot \rho \quad (2.1)$$

Ahol:

ρ - a transzformált görbe és a függőleges koordináta-tengely hajlásszöge,
m- éltartamkitevő.

A kitevő a munkadarab/szerszám kapcsolatához fűződő, egynél kisebb érték. Minél kisebb értéket vesz fel, annál meredekebb a görbe, vagyis a szerszám anyaga annál érzékenyebb a forgácsoló sebesség változására.

A forgácsolás valamennyi adatát tartalmazó formula bővített Taylor-képletként ismert.

Forgácsolás esetén az összefüggés a (2) -es egyenletben látható. [17]

$$v_c = \frac{C_v}{f^{x_v} \cdot a^{y_v} \cdot T^m} \cdot VB^n \quad (2.2)$$

Ahol:

v_c : forgácsolósebesség [m/min],

f: előtolás értéke [mm],

a: fogásmélység értéke [mm],

T: éltartam [min],

C_v : állandó, amely T=1 min éltartamot eredményező sebességet jelenti [m/min],

m: éltartam kitevő,

VB: hátkopás mértéke [mm],

x_v és y_v : forgácsolási adatok -kísérleti úton meghatározva- kitevői.

Különböző műveletekhez különböző éltartamok optimálisak.

- Olcsó szerszám és egyszerű szerszámgép esetén egy rövid éltartamú szerszám nagy produktivitással az optimális;
- drága szerszám és komplikáltabb gépek esetén hosszabb éltartam a célravezető;
- váltólapkás szerszámok használatánál CNC gépeken a rövid éltartam kedvezőbb a szerszámgép magas ára és az ebből adódó magas produktivitás szükségessége miatt. [21] [17]

2.3. Kopás hatása a megmunkált felület minőségére

A forgácsolt felületet a felületi érdességgel és a felületi réteg állapotával tudjuk jellemezni. A felületi érdesség egy geometriai minőség, míg a felületi réteg állapota az anyagszerkezettani minőségét határozza meg. A felületi érdességet az egyenetlenségek magassága és azok alakja határozza meg, a felületi réteg állapotát pedig a mikrostruktúra, a felületi felkeményedés és a maradó feszültségek nagyságával lehet megadni. [17] Az iparban kétféle mérőszám terjedt el a felületi érdesség mérésére, az egyik az átlagos érdesség (R_a), másik pedig az egyenetlenségmagasság (R_z). [23]

Az elméleti érdesség egy mikrogeometriai profil, amely a szerszám geometriájának jellemzői és forgácsolási adatokat felhasználva kiszámítható. [3] Az elméleti profil és tényleges profil különbségét ábrázolja a 2-5. ábra. Elméleti érdesség esetén bizonyos korlátozásokat alkalmazunk:

- a forgácsoló rendszer abszolút merev,
- a munkadarab nem deformálódik,
- a forgácsolószerszám éle egy meghatározott geometriai vonal.

2-5. ábra. Elméleti és valóságos felületi érdesség [17, p. 43.]

Az elméleti érdesség a (2.3) képlet alapján számítható. [3]

$$R_{max} = r_{\epsilon} - \sqrt{r_{\epsilon}^2 - \left(\frac{f}{2}\right)^2} \approx \frac{f^2}{8r_{\epsilon}} \quad (2.3)$$

Ahol:

r_{ϵ} - csúcssugár értéke [mm],

f - előtolás értéke [mm],

R_{max} - érdesség maximuma [μm].

Az R_{max} elméleti maximális érdesség megegyezik az R_z felületi érdességgel. [17]
 A valóságban az érdesség eltér az elméleti profiltól, mivel egyenetlenségekből áll össze, ezeket mérések segítségével tudjuk meghatározni. [17] A megmunkálás során létrehozott valóságos felület érdességét több dolog is befolyásolja: élrátétképződés, forgács típusa, munkadarab anyagának minősége, szerszám állapota, rezgések és a hűtő-kenő folyadékok alkalmazása. [18][17] Elsősorban viszont a szerszámgeometria és az alkalmazott technológiai adatoktól függ. [18]
 A pontosabb felületi érdesség jellemzésére kialakított tapasztalati összefüggés a (2.4) képletnél látható. [17]

$$R_z = C_R \cdot v_c \cdot f^{x^R} \cdot r_{\epsilon}^{\mu^R} \quad (2.4)$$

Ahol:

r_{ϵ} - csúcssugár értéke [mm],

f - előtolás értéke [mm],

R_z - érdesség maximuma [μm],

C_R - érdesség állandó [-],

v_c - forgácsolási sebesség [m/min].

Az átlagos érdesség (R_a) a tényleges profil és a középvonal y_i távolságok abszolút értékeinek számtani átlaga. Ahogy a 2-6. ábrán is látható, a színezett terület és a sraffozott területek összege megegyezik. [8]

2-6. ábra. R_a származtatása [8, p. 4]

Az iparban eddig meghatározó $R_z=4...4,5R_a$ viszonyszámot nem lehet fenntartás nélkül használni, ahogy *Dr.Palásti-Kovács Béla* et al. kutatásában is ez látható. A megmunkálási rendszer, forgácsolástechnológiai adatai és a szerszámélek változó mikrogeometriai jellegzetességeket adnak válaszul. A bekopási szakasz alatt az R_z/R_a viszonyszám mérséklődik, majd a hátkopás kialakulásának hatására a viszonyszám megnő, mivel a hátkopás mérete szoros összefüggésben áll a magassági paraméterek arányával. Végül egy vasaló élszakasz kialakulása egy

intervallumon belüli ingadozó viszonzszámot ad.[19] *Andó Mátyás* kutatása alapján figyelembe kell venni, hogy R_a vagy R_z az előírt felület érdességi paraméter és annak ellenőrizhetősége. R_a előírt paraméter és R_z mérhetősége esetén jó biztonsággal használható a gyakorlati $R_z=4 \cdot R_a$ viszonzszám, míg fordított esetben ajánlatos az $R_a = \frac{R_z}{7,5}$ képlettel számolni.[8] Ezt továbbiakban a mért adataim alapján fogom vizsgálni, mivel más körülmények akár nagyban változó eredményeket is adhatnak.

A felületi minőség jellemzésére alkalmazható az Abbot-Firestone görbe is, amelyet a 2-7. ábrán látható. Az Abbott-Firestone görbe (BAC) egy olyan görbe, amely a profil anyaghányadát a vágási szint függvényében ábrázolja. [42] Úgy határozhatjuk meg, hogy a teljes magasság skálára, a felülettel párhuzamos, metsző síkokon belül megtekintjük, hogy a magasságpontok hány százalékát tartalmazza a sík. A görbét a magassági értékek és a kitöltöttségi tényező alapján három zónára lehet bontani, csúcszónára, magzónára és völgyzónára. Ezekből a zónákból meghatározható az R_k , R_{pk} és R_{vk} felületi minőség jellemző. [10] R_k , magegyenletlenségmagasság megadja az érdességi magprofil mélységét, R_{pk} , csökkentett csúcsmagasság a magtartományból kinyúló csúcsok átlagos magasságát, míg az R_{vk} magtartományból kinyúló barázdák átlagos mélységét. M_{r1} és M_{r2} az érdességi magprofil legkisebb és legnagyobb anyaghányada. [37]

2-7. ábra. Abbott-Firestone görbe [37, p. 1.]

2.4 Forgácsolási hőmérséklet hatása a kopásra

Forgácsleválasztáshoz mechanikai energiát kell befektetni, amely fedezi a forgácstöbben lejátszódó folyamatok igényét.

$$P_c = F_c \cdot v_c = M_c \cdot \omega_c \text{ [kW]} \quad (2.5)$$

Ahol:

- P_c – Teljesítmény,
- F_c - Forgácsoló erő [N],
- v_c - Forgácsoló sebesség [m/s],
- M_c - Forgácsoló nyomaték [Nm],
- ω_c - Szögsebesség [1/s].

Az energia a homlok és hátfelületen fellépő súrlódások legyőzésére és a forgácsképződésre fordítódik. A forgácsolás törvényszerűsége, hogy az adott

három alakváltozási zónában a mechanikai energia döntő többségben hővé alakul át. Ez meghatározó problémát eredményezhet a munkadarab és a szerszám szempontjából. [18]

A megjelenő hőenergiára utal például a forgács felmelegedése és elszíneződése. A munkadarabra jutó energia hődilatációt, anyagszerkezeti változásokat indukál. A szerszám szempontjából a felvett hő befolyásolja a kopás mértéket, mivel a szerszám dolgozó részének keménysége csökken. Ahogy a 2-8. ábrán is láthatjuk a hőenergia döntő hányada a forgácsban távozik, míg csak kisebb része jut a szerszámba, munkadarabra és a környezetbe. Számszerűen megközelítőleg a hő 70%-a forgácsban távozik, 25%-a szerszámba megy, 4% a munkadarabra és 1% pedig a környezetbe távozik el. Ezek az arányok módosulhatnak a megmunkálás metódusától, hűtéstől és kenéstől, választott technológiai paraméterektől, szerszám geometriájától vagy a szerszám fizikai karakterisztikáinak olyan megváltozásával, ami a szerszám hőmérséklet csökkenését segíti elő, így a szerszám, hőmérséklete a legalacsonyabb marad. [18]

2-8. ábra. Forgácsolóhő eloszlása [17, p. 18.]

$$Q = Q_{sp} + Q_{\gamma} + Q_{\alpha} \quad (2.6)$$

A hőenergia megoszlásának és a forgács-munkadarab-szerszám rendszer fizikai jellemzőinek (tömeg, fajhő, érintkezési idő) megfelelően differens mértékben növekszik a hőmérséklet.

A forgácsolási hőmérséklet a forgácstő átlagos hőmérsékletét jelenti, bonyolult mérési módszerekből adódó kísérleti eredményeket összesítő képlet a (2.7) egyenlet formájában látható.

$$\theta = C_{\theta} \times f^{x_{\theta}} \cdot a^{y_{\theta}} \cdot v_c^{z_{\theta}} \quad (2.7)$$

Ahol:

f, a és v_c - beállított forgácsolási adatok, a szokott mértékegységekben (mm és m/min) kifejezve,

C_{θ} - a munkadarab anyagától és egyéb körülményektől (pl. a szerszám, hűtés stb.) függő konstans (°C)

x_{θ}, y_{θ} és z_{θ} - kísérleti úton kapható kitevők (értéktartomány: 0...1).

Az egyes forgácsolási paraméterek különféle mértékű behatásuk megfelelően a kitevők között a (2.8) reláció írható fel:

$$z_{\theta} > x_{\theta} > y_{\theta} \quad (2.8)$$

A kialakuló hő csökkentésére több lehetőség is van, történhet külső vagy belső hozzávezetésű hűtőfolyadékokkal (olaj, emulzió) vagy hideg, sűrített levegő alkalmazásával. Bevonatok applikálásával a kialakuló hőmérsékletet a kenőanyagok a súrlódás mérséklése révén csökkentik. Ezenfelül a forgács eltávolítása, kiöblítése szintén akadályozza a hő átadását, így a hűtés-öblítés-kenés (HÖK) együttesen fejt ki hatását. Az általunk végzett mérések során a kialakuló hőmérsékletek mérésére nem volt lehetőségünk, azonban pontosabb eredmények elérése érdekében a rendszer fejlesztése esetén célravezető lehet a hőmérséklet vizsgálata [18]

3. GÉPI TANULÁS A FORGÁCSOLÁSBAN

A forgácsolási folyamat egy összetett feladat, amely számos tényezőtől függ, a környezettől kezdve a munkadarabon, szerszámon át a szerszámgépig. Ezek hátránya, hogy nincs visszajelzés arról, hogy a folyamat a meghatározott, optimális körülmények között történik. Forgácsolás közben felléphetnek olyan rendellenességek, melyek valós idejű információ nélkül a szerszám megtervezett élettartamának csökkenéséhez, hibás termékekhez vagy szerszámgép meghibásodáshoz vezethet. Ilyen probléma fellépése esetén a forgácsoló folyamat monitorozása nélkül a szerszámgép operátor tudásán és figyelmén múlik, hogy a fellépő hibákat észreveszi-e. A mesterséges intelligencia integrálásával az emberi tényezőből adódó hibák kiküszöbölése, az automatizált gyártás előállítása, váratlan leállások elkerülése [16], pazarlás csökkentés és a hatékonyság javítása a cél, ami növeli a vállalkozás fenntarthatóságát. [36]

A gépi tanulás a mesterséges intelligenciának egy ága, ami olyan rendszerekkel foglalkozik melyek tanulásra képesek, azaz tapasztalatokból tudást generálni. Ez azt jelenti, hogy képes a rendszer képes példa adatok alapján önállóan, vagy emberi segítséggel szabályszerűségeket felismerni. A rendszer tehát nem csupán kívülről jövő mintákat tanulja meg, hanem ezek alapján képes olyan általánosításokra, amivel helyes döntéseket tud hozni. [25]

3.1. Folyamatfelügyelet a forgácsolásban

Ipari körülmények között fontos, hogy egy folyamat változói meghatározott határokon belül mozogjanak az üzem megfelelő működéséhez. A változók határtól eltérő kiugró értékei következményekkel járhatnak az üzem biztonságára, termék minőségére és az üzem költségeire tekintve. [13] A folyamatfelügyelet feladata, hogy biztosítsa a változók határon belül maradását vagy a kiugrások idejének előre jóslását, ütemezését. [32] [14]

A folyamatfelügyelet fő céljai:

- Rutin monitorozás: A változók a megadott határon belül helyezkednek el. [36]
- Detektálás és diagnózis: Az abnormális, hibás működések detektálása és kiváltó okok feltárása. [36]
- Preventív monitorozás: Rendellenes szituációk korai észlelése, ennek hatására a szituáció típusától függően korrekciós intézkedés végrehajtása mielőtt a folyamat felborulna. [36]

Továbbiakban kifejezetten forgácsolási folyamatra tekintve részletezem a folyamatfelügyeletet. A 3-1. ábrán látható a folyamatfelügyelet folyamatábrája.

3-1. ábra. Folyamatfelügyelet folyamatábra [36, p. 7.]

Forgácsolási folyamatok felügyelet rendszerének kialakításához az első mérvadó változó maga a megmunkálási folyamat típusa. Megmunkálás típusától függően azonosítanunk kell a meghatározó változókat. A keresett paraméterek kinyerése beépített szenzorok segítségével történik, melyekből napról-napra egyre több lehetőség és egyre olcsóbb opciók érhetők el a piacon. Ilyen változók lehetnek például a forgácsolási folyamatok világában a forgácsolóerő, szerszám hátkopása, élkopása, rendszer által gerjesztett rezgések, fellépő hőmérsékletek vagy a megjelenő akusztikus emisszió stb. A mérés adatgyűjtés történhet direkt és indirekt módon, például a forgácsolóerőt mérhetjük indirekt módon, ahol a motor fogyasztása alapján következtetünk a fellépő erő nagyságára, vagy történhet direkt módon, például nyúlásmérő bélyeg segítségével, ahol az ellenállás változását méri a forgácsolóerő függvényében. Az indirekt módszer esetében embert helyettesítő szenzorok kerülnek alkalmazásra, a megmunkálás vizsgálatára, valamint a szerszámok aktuális állapotának érzékelésére és analizálására. Az érzékelők az érzékelés sebességében tútesznek az emberen, azonban nem tudják teljes mértékben pótolni a gépkezelőt.

A napjainkban használt folyamatfelügyeleti rendszerek fokozatosan alakultak ki, ami a 8. ábrán lett szemléltetve. A kezdetben szakképzett gépkezelők, valamint operátorok által végzett szerszámállapot és folyamatfelügyeleti megfigyeléseket elkezdtek felváltani az a direkt majd indirekt mérések. A folyamat alakulása látható a 3-2. ábrán látható. Ennek oka, hogy az ember természetes érzékelési képességei (látás, hallás, tapintás, szaglás) meglehetősen korlátozottak, valamint a döntési képességeik szubjektívek és pontatlanok is. [35]

3-2. ábra. *Folyamatfelügyelet alakulása* [35, p. 4.]

A direkt mérésekhez ezért már hézagmérő mikrométereket, mikroszkópokat, pneumatikus szerszámbemérő tapintókat, lézer fényt és CCD kamerákat is használnak. A mérés magába foglalja az optikai méréseket, számítógépes képfeldolgozást, valami az elektromos ellenállás mérést. A közvetlen mérési módszert a szerszám kopásának mérésére abban az esetben használják, ha a szerszám nem érintkezik a munkadarabbal, ezért szokás időszakos vagy offline mérési módszernek is nevezni. A direkt mérés előnye, hogy a kopásból adódó tényleges geometriai változásokat rögzíti. Ezzel szemben a hátránya, hogy a forgácsolás területe nehezen megközelíthető a munkadarab és a szerszám közti folytonos kontaktus miatt, ebből kifolyólag a gépeket le kell állítani, hogy a szerszám állapotát rendszeresen vizsgálni lehessen. Ezáltal nem képes a hirtelen fellépő károk és meghibásodások kiszűrésére sem.

Az előbb említett hibák miatt kezdték el fokozatosan felváltani a direkt méréseket az indirekt mérések, melyek lényege, hogy az emberek helyettesítésére szenzorokat használnak, amik érzékelik a szerszám aktuális állapotát, vizsgálják a megmunkálást, valamint segítik az analizálást. A közvetett mérési módszerek olyan paraméterek mérésén alapulnak, melyek korrelálnak a szerszám kopásának állapotával. Ilyen paraméterek lehetnek például a következők: forgácsolási erő, rezgés, nyomaték, hőmérséklet, főorsó áramfelvétel, akusztikus emisszió. Mivel a szenzorokat a forgácsolási folyamatok futása közben alkalmazzák, így online vagy folyamatos módszernek is tekinthetők a közvetett mérések. Az indirekt mérések nehézsége a szükséges érzékelők kiválasztása és azok megfelelő elhelyezése, mivel a szenzorokkal szemben támasztott követelmények igen nagyok, valamint figyelni kell arra, hogy a szenzorok megfelelően közel legyenek a mérés helyéhez, viszont ne befolyásolják a forgácsolási paramétereket, és ne csökkentsék a gép statikus vagy dinamikus merevségét. A 3-3. ábrán látható néhány megoldás az érzékelők elhelyezésére.

3-3. ábra. Folyamatfelügyelet – szenzorok [44, p. 7.]

Az esetek többségében az összegyűjtött adatokat először fel kell dolgozni, mielőtt bármilyen statisztikai elemzést végezhetnénk velük. Az előfeldolgozásnak több oka is lehet, mint például: az adatkészletben jelenlévő belső zajok kiszűrése, adatkészlet egyes jellemzői nem szolgáltatnak információt az elemzéshez, az adatok nincsenek a megfelelő formában vagy a hiányzó és kiugró értékek szűrése. Egy adatközpontú modell kifejlesztéséhez a szenzorok segítségével összegyűjtött nyers adatokat fel kell dolgozni. [44]

3.2. Forgácsolásban alkalmazott módszertanok

A gépi tanulásnak 3 főbb típusát alkalmazzák: [38]

- *Felügyelt tanulási* algoritmusok megpróbálják modellezni a célkimenet és a bemeneti jellemzők közötti kapcsolatot és függőségeket. A kimeneti adatok egy új bemeneti adatkészlet esetén az előző adatkészletből tanult kapcsolatok alapján megjósolhatók lesznek.
- *Felügyelet nélküli* tanulás, a gépi tanulás egy másik típusa, ezek fő felhasználási területe a mintadetektálás, a leíró modellezés. Ezeknek az algoritmusoknak nincs kimeneti kategóriája vagy címkéje az adatokon, vagyis a modell címkézetlen adatokkal dolgozik.
- *Megerősített* tanulás célja, a környezettel való kölcsönhatásból összegyűjtött megfigyeléseket felhasználva olyan intézkedések meghozatala, amelyek maximalizálják a jutalmat vagy minimalizálják a kockázatot. Ebben az esetben a megerősítő tanulási algoritmus iterációk segítségével folyamatosan a tanul a környezetéből.

3.3. Feature extraction ismertetése

A gépi tanuló módszerek alkalmazásához nem elég a nyers adatokból közvetlen tanulás, szükség van a különböző esetekhez tartozó numerikus leírásra, jellemzésre. Ehhez definiálni kell olyan jellemzőket (Feature), amelyek az adott probléma megoldásához szükséges információkat tartalmaznak strukturált formában. [29] A modell a jellemzők közötti szabályszerűségeket/ összefüggéseket fogja megtanulni. Gépi tanulás során elvárjuk, hogy ne csak a hasznos jellemzőket nyerje ki, hanem a felesleges, döntés meghozatalához hozzáadott értéket nem tartalmazó jellemzőket szűrje ki. [48]

A feladathoz szükséges jellemzőkészlet definiálása és a jellemzőt kinyerő (Feature Extraction) kódok implementálása, amelyek a nyers adatból kiszámolják az egyes jellemzők értékeit, így jellemző-érték párokat, jellemző vektorokat (Feature Vector) létrehozva. [48] A Feature Extraction a mért adatok kezdeti halmazából indul ki, és informatív és nem redundánsnak szánt származtatott értékeket (jellemzőket) épít, megkönnyítve a későbbi gépi tanulási és általánosítási lépéseket. [53]

A leíró jellemzők lehetnek:

- Folytonos/numerikus jellemzők: racionális szám, mely értékkészlete $-\infty \dots \infty$,
- Diszkrét/kategorikus jellemző: lehetséges értékek egy halmazt alkotnak, nincs köztük reláció.

Az adott jellemző kezelhető folytonos vagy diszkrét jellemzőként is, más megoldás keletkezhet ettől függően. [30]

A jellemzők előállítására a dimenzió csökkentésével történik, vagyis célja, hogy túl nagy adatkészlet esetén csökkentse jellemzőinek számát azáltal, hogy új jellemzőket hoz létre a meglévőkből és kezdeti jellemzőket elvet, így egy redukált jellemző halmazt létrehozva. A kiválasztott jellemzők várhatóan tartalmazzák a

releváns információt a bemeneti adatokból, így a kívánt feladat elvégezhető a kezdeti adatok helyett ezek csökkentett halmazt képező reprezentációjával.

A feldolgozási módszerek jelentős hatással vannak a forgácsolási folyamat során nyert információk típusára és a számítási válaszidőre. A megmunkálási folyamatok monitorozásához használt jeltípusok tömbjei, mint például a forgácsoló erő, akusztikus emisszió, rezgések stb. [22] közvetlenül befolyásolják az egyes feldolgozási módszerek analitikai és számítási teljesítményét. A jellemző előállítás során azokat a megfelelő jellemzőket állítjuk elő a nyers adatokból, amelyek a legjobban korrelálnak az optimalizálandó kimeneti paraméterrel. Az alábbiakban röviden ismertetem a megmunkálási folyamatok monitorozásának legszélesebb körben alkalmazott feldolgozási módszereit. [53]

3.3.1. IDŐBELI KÖZVETLEN ELEMZÉS

Az időbeli közvetlen elemzés (TDA- Time direct analysis) az időjelek közvetlen elemzésén alapul, matematika transzformációk és jelfeldolgozás nélkül. A TDA módszer közvetlenül előállítja a jel információt az időtartomány paraméteres jellemzésével, többek között olyan számszerűsítő tényezőkkel, mint a központi tendencia (aritmetikai átlag, négyzetes közép), szórás, szimmetria vagy koncentrált adateloszlás mértéke, véletlenszerű jel változások (Shannon-entrópia), szórványos események és jelenségek (maximum és minimum pontok). A TDA hatékonysága nagyban függ a jelek típusától és az értékelendő forgácsolási folyamat sajátos szempontjaitól. Bizonyos esetekben az elemzés megfelelő lehet, viszont más esetekben a TDA nem teszi lehetővé a releváns információk kinyerését, amelyek rejtve lehetnek a jelben. [53] [22] [14] [61]

3.3.2 GYORS-FOURIER TRANSZFORMÁCIÓ

A monitorozási technikák folyamatos fejlődése során a Fourier-analízisből származó módszereket főleg a frekvenciatartomány jellemzésére használták. A frekvencia tartományokat az idő tartományok Fourier transzformálásával kaphatjuk meg. A 3-4. ábrán látható a jel reprezentálása idő és frekvencia tartományban.

3-4. ábra. Jel reprezentálása idő és frekvencia tartományban [22, pp. 3.]

Magas frekvencia tartományú minták esetén az alacsonyabb költségek miatt Gyors Fourier-transzformációt (FFT: Fast Fourier-Transform) alkalmaznak, mivel jócskán csökkenti a műveletek számát. A Fourier-transzformáció hátránya, hogy nem lehet pontosan elhelyezni a frekvencia komponenseket egy időskálán. Ennek a hibának a kiküszöbölésére a rövid idejű Fourier-transzformációt (STFT: Short time Fourier-transform) használják. Az STFT az idő tengely mentén csúszó ablakok segítségével jellemzi a frekvencia komponensek változását különböző időintervallumokban. Stacionárius jelek esetén ez irreleváns, viszont ez a jelenség döntő lehet, ha a forgácsolási folyamat során talált véletlenszerű, nem stacionárius jelek elemzését végezzük. [53] [22] [14]

3.3.3. SZINGULÁRIS SPEKTRUM ELEMZÉS

A szinguláris spektrum elemzés (SSA- Singular spectrum analysis) a jelfeldolgozás egy fejlett, nem parametrikus módszere, amely az időjeleket független idősorokká alakítja át, melyeket fő(vezér) komponensnek nevezünk. A 3-5. ábrán látható az időjelek független idősorokká bontása szinguláris spektrum elemzéssel.

3-5. ábra. Időjelek független idősorokká bontása szinguláris spektrum elemzéssel

[22, pp. 4]

Ahogy az ábrán látható az SSA módszer előnye, hogy mindegyik vezér komponens egy adott frekvencia tartományhoz van társítva, így lehetővé téve a jelek valós idejű fejlett szűrését kombinált idő-frekvencia jellemzéssel. [53] [22] [14] [57]

3.3.4. WAVELET TRANSZFORMÁCIÓ

A hullámcsomag transzformáció (WPT- Wavelet packet transform) módszer egy időfrekvencia elemzési technika. A WPT szétbontja az eredeti jelet egy prototípus jellemző elmozdított és skálázott változatává, amit anya hullámnak (Mother wavelet) nevezünk. A 3-6. ábrán látható a kétszintű Wavelet szétbontó módszer.

3-6. ábra. Kétszintű Wavelet transzformáció [22, pp. 4.]

Ahogy a 3-6. ábrán látható az első szinten az eredeti jel két jelre bontódik különböző frekvencia határokkal, egy A közelítő jelre (alacsony frekvencia) és egy D részletező jelre (nagy frekvencia). Ezután a 2. szinten a kapott jeleket további közelítő és részletező jelekre bontjuk szét, addig ismételve, amíg el nem érjük a kívánt szétbontási szintet. [53] [22] [14] [65]

3.4. Feature selection ismertetése

A megfelelő adatok megtartása és az adatok dimenziójának csökkentése érdekében jellemző kiválasztással (Feature Selection) tovább szűkítjük az optimalizálandó paraméter számára releváns adatok halmazát. Az irreleváns vagy kevésbé releváns jellemzők negatív hatásúak lehetnek a modell teljesítményére. A különbség a kiválasztás és előállítás között, hogy a kiválasztás célja, hogy rangsort képezzen a jellemzők fontossága alapján az adat készletben és a folyamat szempontjából kevésbé fontosokat elvesse, kiválasztásnál nem jönnek létre új jellemzők. [48] [60] [52]

A jellemző választáshoz sokféle módszer alkalmazható, a fontosabbak alább találhatók:

- *Filter módszer*- Az adatkészlet szűrésével egy részhalmaz kialakítása, amely tartalmazza az összes releváns információt. (pl.: Korrelációs mátrix alkalmazása Pearson-korrelációval) A releváns jellemzőket egy előre definiált fitness funkcióval választják ki, amely függőségen, távolságon, következetességen vagy megkülönböztető képességen alapulhat. A számított pontszámokat alkalmazzák a jellemzők alkalmasságának (fitness) meghatározására és összehasonlítják őket a relevancia küszöbvel a releváns jellemzők kiválasztásához. Ezek az algoritmusok a tanulási algoritmustól függetlenül választják ki a jellemzőket. [49]

- *Wrapper módszer*- Hasonló a Filter módszerhez, de a Machine Learning modellt használja, mint értékelési kritériumot. Betöltünk néhány jellemzőt a Machine Learning modellbe, kiértékeljük azok teljesítményét, majd a pontosság növelése érdekében döntünk róla, hogy hozzáadjuk vagy eltávolítjuk a jellemzőt. Pontosabb módszer, mint a Filter módszer, viszont számítási szempontból költségesebb. [49]

- *Embedded (Beágyazott) módszer*- Szintén a Machine Learning modellt használja fel. A különbség a két módszer között, hogy az Embedded módszer megvizsgálja a Machine Learning modellünk különböző képzési iterációit, majd rangsorolja az egyes jellemzők fontosságát az alapján, hogy az egyes jellemzők mennyiben járultak hozzá a Machine Learning model képzéséhez. (Pl. LASSO Regularization) Az irreleváns jellemzőket kinullázzák. [49]

A jellemzők redukálása növelheti a fejlesztések pontosságát, csökkenti az Overfitting esélyét, felgyorsítja a tanulást és jobb adat megjelenítési lehetőségeket eredményez a jellemzőkről. [52]

3.5. Döntési algoritmusok

Ahogy már fentebb kifejtettem, a gépi tanulásnak 3 főbb típusa van: Felügyelt tanulási algoritmusok, felügyelet nélküli gépi tanulás és a megerősített gépi tanulás. A három módszerhez különböző döntési algoritmusok tartoznak. [9] [24] Mivel a feladatunk során a példáinkhoz egyértelműen ismertük kimeneti célértéket, ezért felügyelt tanulási algoritmusokról érdemes beszélnünk. A felügyelt tanulási problémák fő típusai közé tartoznak a regressziós és osztályozási problémák. [9, 32. oldal] Ezek bemutatását végeztem el a következő fejezetekben.

3.5.1. REGRESSZIÓS ALGORITMUSOK

A regresszió a változók közötti kapcsolat modellezésével foglalkozik, amelyet iteratív módon finomítanak a modell által készített előrejelzések alapján. [11] A regressziós modell olyan függvényt biztosít, amely leírja egy vagy több független változó és egy válasz-, függő- vagy célváltozó közötti kapcsolatot. [61] A regressziós modell problémáját mutatja be a 3-7. ábra. Ezt a módszert leginkább a változók közötti ok-okozati összefüggések előrejelzésére és felderítésére használják. A regressziós technikák többnyire a független változók száma és a független és függő változók kapcsolat típusa alapján különböznek egymástól. [27]

3-7. ábra. Regressziós probléma: Megjósolni egy értéket egy bemeneti jellemző alapján (általában több bemeneti jellemző van, és néha több kimeneti érték is) [9]

3.5.1.1. LINEÁRIS REGRESSZIÓ ÉS TÖBBSZÖRÖS LINEÁRIS REGRESSZIÓ

A regressziós algoritmusok legegyszerűbb és legismertebb változata a lineáris regresszió. A lineáris regresszió egy olyan modell, ahol a bemenetek és kimenetek közötti kapcsolat egy egyenes vonallal kimutatható, ahogy a 3-8. ábrán látható. [11] Folyamatos változókon alapuló valós értékek becslésére szolgál. Itt a független és a függő változók közötti kapcsolatot egy legjobb vonal illesztésével hozzuk létre. [11]

3-8. ábra. *Lineáris regresszió* [11]

Ezt a legjobban illeszkedő egyenest regressziós egyenesnek nevezik, és a (3.1) lineáris egyenlet ábrázolja. [3]

$$Y = a \cdot X + b \quad (3.1)$$

Ahol:

- Y- függő változó,
- a- meredekség,
- X- független változó,
- b- metszéspont.

„a” és” b” együtthatók az adatpontok és a regressziós egyenes közötti távolság négyzetes különbségének összegének minimalizálásán alapulnak. [3]

Ezt a legkönnyebb megfigyelni a való világban. Ha egy kapcsolat nem lineáris, az emberi agy keresi benne a mintát és egy kezdetleges lineáris modellt kapcsolat a korrelációhoz. [61] Lineáris regressziós modell segítségével szeretnénk megbecsülni a korrelációt egy adott bemeneti és kimeneti adat között, vagyis, ha a lineáris modell kellően illeszkedik a megfigyeléseinkhez, akkor megbecsülhetjük a kimeneti értéket. [61]

Amíg a lineáris regresszió során egy független és függő változó kapcsolatát vizsgáljuk, többszörös lineáris regresszió esetén több független változó hatását vizsgáljuk egy függő változó értékére. Amikor többszörös lineáris regresszióról beszélünk, akkor az egyszerű lineáris regresszió egyenlete a (3.2) alapján alakul. [6]

$$Y = b + a_1 \cdot X_1 + a_2 \cdot X_2 + a_2 \cdot X_2 + \dots + a_n \cdot X_n \quad (3.2)$$

Ahol:

- Y- függő változó,
- a_i - X_i független változóhoz tartozó meredekség, másnéven együttható,
- X_i - i. számú független változó,
- b- metszéspont,
- n- független változók száma.

Többszörös lineáris regresszió során a célunk, hogy kiszámítsuk „b” metszéspontot és „ X_1, X_2, \dots, X_n ” független változókhoz tartozó „ a_1, a_2, \dots, a_n ” meredekséget, együtthatót, amely azt jelzi, ha „X” értékét egy egységgel növeljük „a” együttható mennyivel befolyásolja az „Y” függő változót. [6]

A modellillesztés leírható az átlagos négyzetes hibával. Az átlagos négyzetes hiba egy mérőszámot ad arról, hogy a lineáris modell mennyire pontosan illeszkedik. [61]

3.5.1.2. DÖNTÉSI FA

A döntési fák sokoldalú felügyelt gépi tanulási algoritmusok, amelyek osztályozási, regressziós feladatokat és több kimenettel rendelkező feladatokat is végre tudnak hajtani. [9, 232.oldal] A döntéselemzés során egy döntési fa használható a döntések és döntéshozatal vizuális és explicit ábrázolására. Ahogy a név is mutatja, a döntések faszerű modelljét használja. [31]

A döntési fa módszerek az adatok attribútumainak tényleges értékei alapján meghozott döntések modelljét alkotják meg. [11]

A döntések elágazódnak a fastruktúrában, amíg egy adott rekordra vonatkozóan előrejelzési döntést nem hoznak, ez a struktúra látható 3-9. ábrán. [11] Ahogy az ábrán látható a döntési fa gyökere van a tetején és minden egyes kör egy állapotot/belső csomópontot jelöl, amely alapján a fa ágakra/élekre szakad szét. Egy példány besorolása a fa gyökércsomópontjánál kezdődik, az ezen csomópont által megadott attribútum szerint teszteljük, majd az attribútum értékének megfelelő ág vonalán halad tovább. [28] Ha egy ág végpontján lévő állapot már nem bontható további ágakra, akkor elértünk egy döntésig/levélig, ez lesz a válaszunk a keresett kérdésre. [31] A döntési fák előnye, hogy a jellemzők fontossága egyértelmű, a kapcsolatok könnyen áttekinthetők. [31]

A döntési fa elemei:

- *Csomópontok:* A pont, ahol a fa az adatkészlet valamely attribútumának/jellemzőjének értékének megfelelően kettéválik.
- *Ágak:* Az eredményt a következő csomópontra irányítja. Minden attribútum/jellemző potenciális értékéhez tartozik egy ág/él.
- *Gyökér:* Az első csomópont, ahol az első felosztás megtörténik.
- *Levelek:* A levelek a végső csomópontok, amelyek megjósolják a döntési fa kimenetelét. [5]

3-9. ábra. *Döntési fa struktúra* [11]

A döntési fák osztályozási és regressziós problémákra vonatkozó adatokra vannak kiképezve. [11] Míg az osztályozási fák valamilyen osztályba történő besorolást adnak végeredményként, a regressziós fák egy folyamatos értéket jeleznek előre. [31] Gyors és pontos tanulási modellt nyújtanak. [11] A döntési fák előnye, hogy könnyen érthető szabályokat alkot, kategorikus és numerikus adatok előrejelzésére is alkalmas és egyértelmű jelzik, hogy mely jellemzők a legfontosabbak az előrejelzés szempontjából. [28] A döntési fák a Random Forest alapvető összetevői. [9, 232. oldal]

3.5.1.3. RANDOM FOREST REGRESSZIÓ

A Random Forest egy felügyelt gépi tanulási algoritmus, amelyet széles körben használnak klasszifikációs és regressziós problémák megoldására. Döntési fákat épít különböző mintákra és a többségi szavazatot veszi az osztályozáshoz és regresszió esetén az átlagoláshoz. [7] A Random Forest mögött meghúzódó alapvető koncepcióra épül, a „tömeg bölcsessége”. A nagy számú nem korelláló modellek (fák) együttes működése felülmúlja az egyenként viselkedő modelleket. [64] A modellek közötti alacsony korreláció a kulcs. Ennek a hatásnak az oka, hogy a fák megvédik egymást az egyéni hibáiktól. Míg egyes fák tévedhetnek, sok más fa becslése helyes lesz, így csoportként a fák képesek megfelelő döntést hozni.

Ahhoz, hogy a Random Forest algoritmus különböző fái között ne legyen túl nagy korreláció az alábbi metódust használja:

- Bagging (Bootstrap Aggregáció) - A döntési fák nagyon érzékenyek a betanított adatokra, a betanítási halmaz kis változtatásai jelentősen eltérő fastruktúrát eredményezhetnek. A Random Forest lehetővé teszi minden egyes fának, hogy véletlenszerűen mintát vegyen az adatkészletből cserével, ami a különböző fákat eredményez. [64] A bagging működését a 3-10. ábra mutatja be.

3-10. ábra. Random Forest bagging működése [64]

3.5.2. NEURÁLIS HÁLÓZATOK

A neurális hálózatok (NN-Neural Networks) vagy mesterséges neurális hálózatok (ANN- Artificial neural network) a statisztikai algoritmusok elrendezése, amelyek struktúrája az emberi agyban található biológiai agyi mintákon alapszik. A neurális hálózatokat a nem-lineáris kapcsolatok azonosítására és létrehozására használják a bemeneti változók és kimeneti változók között. [57] Az NH egy bemeneti, rejtett és egy kimeneti rétegből tevődik össze, amely a 3-11. ábrán és 3-12. ábrán lettek szemléltetve.

3-11. ábra. Neurális hálózat [59, p. 15.]

A neurális hálózat olyan leképezést nyújt, amelyen keresztül a bemeneti tér pontjai társulnak a kimeneti tér megfelelői pontjaihoz a kijelölt attribútum értékek alapján. Egy neurális hálózat fejlesztése és alkalmazása három egymást követő folyamatból tevődik össze: betanítás, validálás és tesztelés. [53]

A betanítás során épül be a tudásanyag a hálózatba, bizonyos NH típusok taníthatók tipikus bemeneti és várt kimeneti minták betöltésével. A tényleges és a várható kimenet közötti hiba segítségével a neuronok közötti kapcsolatok súlyának módosítását tudjuk elvégezni. Az ilyen módszereket felügyelt tanulásként nevezzük. [64] Másik típusa a felügyelet nélküli tanulás, ahol a neurális hálózat csak bemeneti mintákat kap a betanítás alatt és automatikusan megtanulja csoportosítani őket hasonló funkcióval rendelkező csoportokban. [59] Az ANN kimenete az osztályozási eredmény, amely az optimalizálandó forgácsolási paraméteren alapul. A betanítás után az ANN képes intelligensen figyelemmel kísérni és értékelni az optimalizálandó kimenetet. [2]

3-12. ábra. Neurális hálózat felépítése 1 bemeneti réteggel, 2 rejtett réteggel és 1 kimeneti réteggel, ahol k a hálózatban a réteg szintjét jelöli és J a neuronok számát k rétegben.

[64, p. 4.]

A neurális hálózatok olyan alkalmazási területeken érdemes használni, ahol csak az előrejelzés és diagnózis szükséges, de inverz problémát nem kell megoldani, tehát például a forgácsolási paraméterek kiszámításánál egy megadott forgácsolási teljesítmény eléréséhez. [62] A neurális hálók megfelelőek pontos felületi érdesség becslésre, hátkopás előrejelzése és a forgácsoló szerszám állapotának megállapítására. [64] [32]

3.5.3. SUPPORT VECTOR MACHINE

A Support Vector Machine (továbbiakban: SVM) egy nagy teljesítményű és sokoldalú gépi tanulási modell, amely képes lineáris vagy nemlineáris osztályozásra, regresszióra és még a kiugró értékek észlelésére is. [9, 212. oldal] Az SVM gépi algoritmus célja, hogy egy N-dimenziós térben találjon egy hipersíkot (N- a jellemzők száma), amely egyértelműen osztályozza az adatpontokat. [27]

3-13. ábra. SVM probléma [4]

A 3-13. ábrán látható módon az SVM egy síkot állít a kimeneti jelek közé, ezzel elvégezve az adatok osztályozását. [4] Az adatpontok két osztályának elkülönítéséhez sok lehetséges hipersík választható. A cél egy olyan sík megtalálása, amelynél a maximális távolság mindkét osztály adatpontjai között van. A távolság maximalizálása megerősítést ad, így a jövőbeni adatpontok nagyobb biztonsággal osztályozhatók. [27] Az SVM négy legfontosabb paramétere a következő:

- *Kernel*: A kernel segít megtalálni a hipersíkot a magasabb dimenziós térben anélkül, hogy növelné a számítási költségeket. A dimenziók növelésével a számítási költségek is nőnek. A dimenziók növelése akkor szükséges, ha adott dimenzióban nem találunk hipersíkot és magasabb dimenzióba kell mozognunk. [4]
- *Hipersík*: A hipersík egy elválasztó vonal két adatosztály között az SVM modellben. A hipersík mérete a jellemzők számától függ. Ha a bemeneti jellemzők száma 2, akkora hipersík egy vonal. Ha a bemeneti jellemzők száma 3, akkor a hipersík kétdimenziós sík lesz. [27] Regressziós modell esetén ez a vonal, amely a folyamatos kimenet előrejelzésére szolgál. [4]
- *Döntéshatár*: A döntéshatár egy demarkációs vonalként fogható fel, amelynek egyik oldalán az adatok „A” osztályba, másik oldalán pedig „B” osztályba tartoznak. A vonalon található adatok mindkét osztályba sorolhatók. Az SVM ugyanezt a koncepciót alkalmazza regressziós feladatok esetén is. [4]
- *Támogatási vektor*: A támogatási vektorok olyan adatpontok, amelyek közelebb vannak a hipersíkhöz, és befolyásolják a hipersík helyzetét és tájolását. Ezekkel a vektorokkal maximalizáljuk a döntéshatárok távolságát. [27]

A Support Vector Regression (továbbiakban: SVR) ugyanezt az elvet használja, mint az SVM, de regressziós problémák megoldására.

3-14. ábra. SVR döntéshatárai és hipersík [4]

A 3-14. ábrán látható módon a piros vonalak jelölik a döntéshatárokat és a zöld vonal a hipersíkot. SVR esetén a célunk, hogy azokat az adatpontokat vegyük figyelembe, amelyek döntéshatáron belül tartózkodnak. A legjobb illeszkedési vonalunk a maximális számú ponttal rendelkező hipersík. [4]

A hipersík egyenletét a (3.3) egyenlet adja. [4]

$$Y = w \cdot x + b \quad (3.3)$$

A döntéshatárok egyenleteit a (3.4) és (3.5) egyenletekkel adjuk meg. [4]

$$w \cdot x + b = +a \quad (3.4)$$

$$w \cdot x + b = -a \quad (3.5)$$

Ahol:

a- a döntéshatárok távolsága a hipersíktól (epszilon).

Így minden olyan hipersíknak, amely megfelel az SVR-nek, meg kell felelnie a (3.6) egyenletnek. [4]

$$-a < Y - wx + b < +a \quad (3.6)$$

A fő cél az eredeti hipersíktól „a” távolságra lévő döntési határ meghatározása úgy, hogy a hipersíkhöz vagy a támogatási vektorokhoz legközelebb eső adatpontok ezen a határvonalon belül legyenek. Ezért csak azokat a pontokat vesszük figyelembe, amelyek a döntéshatárokon belül vannak és a legkisebb hibarányal rendelkeznek, vagy túréshatáron belül vannak. [4]

4. KUTATÁS ISMERTETÉSE

4.1. Előzmények

A projekt elvégzésével a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. bízta meg az egyetemet. Az egy évig tartó projekt célja egy „Döntéstámogató rendszer fejlesztése szerszámcsere ütemezéshez”. Ennek alapja a cég által biztosított alapanyagon a cég által biztosított szerszámmal történő forgácsolás volt, ahol a későbbiekben ismertetett szenzorok segítségével adatgyűjtést végeztünk, az adatokat feldolgoztuk és ezek alapján egy Gépi tanuló algoritmust létrehoztunk, amely megbecsüli a bemeneti forgácsolási paraméterek és a folyamatközi mérések alapján a szerszám éltartamát. A kísérletek finanszírozását a Knorr-Bremse Kft. biztosította. A kísérleteket a Budapesti Műszaki Egyetem G épületében végeztük, miközben a megbízóval folytonos kommunikáció történt. A feladat nagysága miatt több tanár és diák is részt vett a feladatban, a feladatok több részfeladatra osztásával. Az én feladatom a különböző mért adatok alapján egy gépi tanulási rendszer létrehozása volt, amely figyelembe veszi a lentebb tárgyalt paraméterek összeségét, kapcsolatukat.

4.2. Kísérletterv ismertetése

Gépi tanulás lehetővé teszi, hogy minél több kísérlet, mérés növelje az algoritmus megbízhatóságát, emiatt egy alaposan kidolgozott kísérletterv előkészítése követte a szakirodalom áttekintését, feldolgozását. A kísérletek kontrollált körülmények melletti horonymarási ciklusokból álltak.

A kísérletek egy NCT Kondia háromtengelyes B640 típusú, NCT 101 vezérlővel rendelkező megmunkálóközponton lettek végrehajtva. A megmunkálás során 5 hornyot martunk a hosszanti oldallal párhuzamosan egy 170x100x60 mm-es C45 alapanyagú előgyártmányon. A megmunkálási stratégia a 4-1. ábrán látható.

4-1. ábra Megmunkálási stratégia

A megbízó által biztosított szerszám főbb adatait a 4-1. táblázat tartalmazza.

4-1. táblázat. Szerszám adatok

Marószár	Lapka
ISCAR T490 ELN D16-2-W16-08-C	ISCAR T490 LNMT0804PNR IC830

A szerszám és lapkaadatok és a megmunkálás menetének leírása a *Szerszam-es-lapkaadatok.pdf* csatolmányban található.

A hornyok elkészítése után egy síkmaró szerszámmal a felület síkolása történt, majd újabb 5 horony elkészítése, amíg rendelkezésre állt az előgyártmány. A cél az volt, hogy az a szerszám elérje a kopási kritériumot. 6 db szerszámot szeretünk volna elkoptatni 5 különböző paraméter kombináció mellett, de a választott forgácsolási paraméterek mellett ez nem sikerült, emiatt az előzetes kísérletterv változtatásra szorult. A kísérletek végül 2 lapka felhasználásával történtek, de a kritikus állapot elérése továbbra sem sikerült, ezért az eredetileg kitűzött kimeneti szerszáméltartam megbecsülésére nem kaphattunk megfelelő algoritmust. Ennek fejében a kimeneti célt megváltoztattuk, továbbiakban az algoritmus az vizsgálta, hogy a következő elvégzendő munkadarab felületi minősége megfelel-e az előírt

kritériumoknak a megadott forgácsolási paraméterek, a szerszám állapota és a folyamatközi mérések alapján.

A kísérlettervet a 4-2. táblázat-ban foglaltam össze.

4-2. táblázat. Kísérletterv ismertetése

Jel	v_c m/min	f_z mm	n 1/min	v_f mm/min	Szerszám				Cél	Megjegyzés
					Lapka ssz.	Él 1	Lapka ssz.	Él 2		
A	143	0,1	2845	569	1	2	2	3	koptatás	-
B	220	0,2	4377	1751	1	1	2	4	koptatás	-
C	110	0,1	2188	438	1	1	2	4	tesztelés	A sorozat
D	143	0,1	2845	569	1	1	2	4	tesztelés	ismételve volt 6-
E	110	0,15	2188	657	1	1	2	4	tesztelés	szor.
F	220	0,2	4377	1751	1	1	2	4	koptatás	

Az A jelű kísérletek során 105 db horonymarását végeztük el. Mivel nem értük el a megfelelő koptatást a B jelű kísérletek során a bemeneti forgácsolási paramétereket megdupláztuk és a kopást az 2 új lapkán mértük, így 20 db horonymarását tudtuk elvégezni.

A CDEF kísérletek során különböző forgácsolási paramétereket alkalmaztunk, ezeket 5 hornyoként változtattuk, majd F után C paraméterekkel újakezdtük. Így 6 sorozatot tudtunk elkészíteni, vagyis 120 horonymarás történt. D kísérlet során az előtolás változatlan maradt, míg a forgácsolósebességet és az előtolási sebességet növelve próbáltunk nagyobb koptató hatást gyakorolni a szerszámra, ezután C kísérlet során a többi paraméter csökkentése mellett az előtolás növelése mellett mértük a folyamatközi adatokat. Végül F kísérlet során minden paraméter megnövelésével egy durva, koptató hatást szerettünk volna elérni a szerszámra. A kísérlet során minden 5. horony után felvétel készült a szerszám lapkák stádiumáról.

4.3. Szerszámfelügyelet

A szerszámfelügyelet adminisztratív funkciót képvisel a forgácsolásban. A feladata, hogy a szerszám éltartamának végét, a szerszámcsere szükségességét a rendszer jelezze az operátor számára vagy a vezérlőn jelenítse meg. A megmunkálás nem folytatódik tovább, amíg a szerszámcsere végbe nem megy. A szerszámfelügyelet feladataihoz tartozik még a szerszám stádiumának kontrollálása, szerszám hibáinak és hatásainak észlelése és a megfelelő intervenciók működtetése. A szerszám stádiumának kontrollálásának részei:

- szerszám geometria megfigyelése a megmunkálások között,
- a szerszám igénybevételének megfigyelése a megmunkálás közben,
- és az éltartam felügyelete.

4.3.1. ADATIGÉNY A SZERSZÁM ÉS SZERSZÁMGÉP OLDALÁRÓL

Ahhoz, hogy a döntéstámogató rendszert ki tudjuk alakítani, a hasznosítható adatok rögzítésére van szükség a szerszámból és a szerszámgépből. Az adatok kinyerése többféleképpen történik, lehetséges az NC vezérlőből, a megmunkálás programjából adódó paramétereiből és szenzoros mérések segítségével.

Az NC vezérlő bemeneti adatait szenzorok segítségével is megkaphatjuk. Éltartam definiálásához szükséges adatok a Taylor-Egyenlet (4.1) alapján az alábbiak: előtolás; fogásmélység; forgácsoló sebesség; kopás mértéke.

$$v_c = \frac{C_v}{f^{x_v} \cdot a^{y_v} \cdot T^m} \cdot VB^n \quad (4.1)$$

A fogásmélység, forgácsoló sebesség és előtolás értékét megkaphatjuk az NC vezérlőből.

A fogásmélység a forgácsszélességet meghatározó, szakaszos, az előtolásra általában merőleges mellékmozgás nagysága, jele: a , mértékegysége [mm]. Nagysága függ a választott megmunkálás típusától, lehet nagyoló-, simító- vagy finomfelületi megmunkálás.

Az előtolás a leválasztandó forgács vastagságát meghatározó elmozdulás, amely a forgács permanens leválasztását teszi lehetővé. Az előtolás megválasztása során a főbb szempontok az alábbiak: munkadarab anyaga; szerszám anyaga; maró típusa; fogásmélység.

A forgácsoló sebességet az alábbi képlet alapján határozzuk meg forgó főmozgás esetén:

$$v_c = \frac{D \cdot n \cdot \pi}{1000} \quad (4.2)$$

Ahol:

D – a munkadarab vagy a szerszám átmérője [mm],

n – a gépen beállított főorsó fordulatszáma [1/min],

v_c – a forgácsoló sebesség [m/min].

4.3.2. MÉRT PARAMÉTEREK ISMERTETÉSE ÉS SZENZOROK TELEPÍTÉSE

A kísérletek során az alábbi felsorolásban található forgácsolási folyamat jellemzőket mértük, telepítésük a 4-2. ábrán látható.

- A megmunkálás közben létrejövő akusztikus emissziót,
- egy piezoelektromos erőmérő cella segítségével a forgácsolási erő komponenseket,
- egy gyorsulásmérő segítségével a munkadarabon fellépő rezgéseket,
- a szerszámkopását 3 beállított, kalibrált mikroszkóp segítségével.

4-2. ábra. Szenzorok telepítése [Ábrát Dr.Bíró István és Dr.Takács Márton készítette]

5. KÍSÉRLETEK ELVÉGZÉSE

A kísérlet elvégzése 3 nap alatt történt, első napon az A jelű hornyok készültek el, második nap a B jelű hornyok és végül a harmadik napon CDEF jelű hornyok marása történt meg. A kísérlet folyamatos kivitelezéséhez 4 ember közös munkájára volt szükség. Három diák és egy gépkezelő végezte el a feladatokat. A következő volt a 4 feladat:

- Háromtengelyes megmunkálóközpont kezelése, hornyok elkészítése, munkadarab síkolása.
- Digitális kamerák segítségével szerszámkopás dokumentálása.
- Erőmérő és gyorsulásmérő indítása, adatok rögzítése.
- Munkadarabon elkészült hornyok felületi érdességi paramétereinek mérése.

Egymás között felosztva végeztük a különböző mérési feladatokat, majd a kísérletek elvégzése után mindenki megkapta az általa kiértékelendő adathalmazt.

5.1. Adatok mérése és rögzítése

A megmunkálás során az akusztikus emisszió egy PCB márkájú ICP 130F20 típusú mikrofonnal, rezgések a horonnyal párhuzamos tengely mentén egy Bruel & Kjaer Miniature DeltaTron 4518-001-es gyorsulásmérővel, a forgácsolóerő mérése egy Kistler 9257A típusú piezoelektromos erőmérő segítségével történt. Az erőmérő táplálása egy Kistler 5067-es erősítővel történt. Az adatok rögzítésére két NI-USB-4431 eszköz állt rendelkezésre, amelyek Mihályházi Péter által írt szoftverrel voltak vezérelve. Témavezetőmmel történő megegyezés alapján a forgácsolóerő, akusztikus emisszió és rezgések hatásának vizsgálatával számottevően nem foglalkoztam, a feladatom során kizárólag a szerszámkopás és felületi érdesség közötti összefüggések feltárása volt a cél.

A felületi érdesség paraméterek mérése egy Mitutoyo SurfTest SJ-400-as felületi érdességmérő műszerrel történt a G épület Ultraprecíziós laboratóriumában. A műszer az 5-1. ábrán látható. A mérés menete az alábbi lépésekből állt:

1. tapintófej biztonsági magasságba emelése a magasságállító kerékkel,
2. a munkadarabot gránitlapra helyezése, figyelembe véve, hogy az először megmunkált horony a tapintófej alá legyen helyezve,
3. tapintófej magasságállítóval történő leeresztése, míg a tapintótű megfelelő mélységbe nem kerül,
4. mérés indítása START gombbal, a mérés elvégzése,
5. mért adatok kártyára történő kimentése,
6. tapintófej biztonsági magasságba emelése a magasságállító kerékkel,
7. mérés megismétlése a hátralévő hornyokon.

5-1. ábra. Mitutoyo SJ-400 felületi érdességmérő [Saját ábra]

A mérőműszer 8 mm-es távolságon húzza végig a tapintót, ezalatt 8000 profil adatot rögzítve és a profilhoz tartozó R_a és R_z értékeket kijelezve a mérés végén a kijelző egységen. A profil, R_a és R_z értékeket a kártyára menti, de a biztonság kedvéért az utóbbi 2 érdességi mérőszámot papíron is vezettük a mérések során. A tapintócsúcs lekerekítéséből adódó pontatlanság miatt a kapott profil nem a valóságban létrejött profil, hanem egy burkoló profil volt.

A szerszámkopási adatok rögzítése 3 kalibrált mikroszkóp segítségével történt. A főélhez és a homloksfelülethez egy Dino-Lite AF4515ZT típusú mikroszkópot, a mellékélhez egy Dino-Lite AF4515ZT4 típusú mikroszkópot használtunk. A szerszámkopáshoz tartozó képek minden 5. horony megmunkálása után lettek rögzítve. Ezek kiértékelése Csík Dorottya feladata volt a szakdolgozata keretein belül. [67] A projekt elvégzésének érdekében szóbeli megállapodás született az előállított adatok kölcsönös használatáról a projektben résztvevő tagok között a konzulensek jóváhagyásával.

Ezek alapján a kiindulási paraméterek az alábbiak voltak:

- Technológiai paraméterek (v_c , f_z , a , v_f),
- Forgácsolással megtett úthossz és megmunkált hornyok száma,
- Mérés száma és hozzátartozó Lapka-Él kombináció,
- Hornyokhoz tartozó burkolt profil adatok, R_a és R_z felületi mérőszám,
- Minden 5. horony után az adott szerszám főél hátfelületi kopása, homloksfelületi kopása, mellékél hátfelületi kopása I. és II.

5.2. Jellemzők kinyerésével és képfeldolgozás segítségével prediktív modell létrehozatala, betanítása

A döntéstámogató rendszer felépítésének első lépése a felhasználási adatok felmérése, kapcsolatok meghatározása, jellemzők kinyerése és kiválasztása. Ehhez a Microsoft Excel adatfeldolgozó szoftverét alkalmaztam. A kísérlet során 105 db A, 20 db B és 4x30 db CDEF mérési számú horony készült el, vagyis összesen 245 db horony technológiai, felületi érdességi és kopás adatait rögzítettük.

5.2.1. TECHNOLÓGIAI ÉS KATEGORIKUS PARAMÉTEREK

Először a technológiai és kategorikus jellemzőkkel foglalkoztam. Ezek az 5-1. táblázat-ban találhatóak.

5-1. táblázat: Technológiai és kategorikus paraméterek

Jellemző	Mértékegység	Jelentése
v_c	[m/min]	Forgácsolási sebesség
f_z	[mm]	Fogankénti előtolás
a	[mm]	Fogásmélység
v_f	[mm/min]	Előtolási sebesség
Úthossz	[mm]	Forgácsolással megtett úthossz, horony hossza
Hornyok száma	[-]	Megmunkált hornyok száma
Mérés száma	[-]	ABCDEF mérés azonosítója
Lapka-Él kombináció	[-]	Kopások értékelésénél megmunkálás alatt használt lapka és él azonosítója [1-4 és 2-3]

Az úthossz jellemző nem adhat precíz viszonyítási alapot a gépi tanulás során, mivel CDEF mérés során 5 hornyonként változtattuk a technológiai paramétereket, viszont az úthossz azonos mértékben nőtt minden egyes horony után. Emiatt úgy döntöttem, hogy a gépi főidő reprezentatívabb kapcsolat mutat a többi paraméterrel, mivel az előtolás változtatásával a különböző mérések során a főidő is változott. A gépi főidőt az (5.1) képlettel számíthatjuk ki. [29]

$$t_g = \frac{L}{v_f} \quad (5.1)$$

Ahol:

t_g - a gépi főidő [min],

L - a szerszám által megtett forgácsolási úthossz [mm],

v_f - előtolási sebesség [mm/min].

A technológiai paraméterek közül a fogásmélységet kivettem az adatok közül, mivel ABCDEF mérés során is állandó 1,5 mm-es értékkel dolgoztunk, így a gépi tanulási algoritmus szempontjából nem szolgál plusz információval.

A kategorikus adatok (Mérés száma, Lapka-Él kombináció) a modell szempontjából tartalmazhatnak releváns információt számunkra, mivel könnyebb beazonosítást biztosítanak az algoritmus számára, viszont ipari felhasználás esetén

ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, ellentétben az általunk végzett kísérlet során.

5.2.2. FELÜLETI ÉRDESSÉG PARAMÉTEREK

Következő lépésként a felületi érdesség jellemzők kinyerésével foglalkoztam. Az 5-2. táblázat-ban található a kezdeti paraméterek.

5-2. táblázat: Felületi érdesség kezdeti paraméterek

Jellemző	Mértékegység	Jelentése
R _a	[μm]	Felületi átlagos érdesség
R _z	[μm]	Felületi egyenletlenség-magasság
Profil adatok	[μm]	Mért szakasz profil adatai
Úthossz	[mm]	Forgácsolással megtett úthossz, horony hossza
Hornyciklusok száma	[-]	Megmunkált hornyciklusok száma

Az R_a, R_z és profil adatokat egy Excel táblázatban rögzítettem. A profil adatok közül a beolvasó kártya hibája miatt az alábbi adatok nem kerültek rögzítésre: A5-A7, A50-A71, B18, CDEF95, CDEF117-CDEF120. A1 azonosítójú horonymarás profilja látható az 5-2. ábrán.

5-2. ábra. A1 mérés mért profil adatai

Először az R_k, R_{pk}, R_{vk}, MR1 és MR2 jellemző meghatározása volt a célom, ehhez lineáris regressziószámítást végeztem.[66] Excel segítségével meghatároztam a kapott profiladatok 40%-át lefedő legkisebb meredekséggel rendelkező intervallumot.

A keresett egyenlet az (5.2) alakkal rendelkezik.

$$Y_i = \alpha + \beta \cdot X_i + \varepsilon_i, \text{ ahol } i = 1, \dots, n \quad (5.2)$$

Ahol:

Y_i : az eredményváltozó, vagyis a profilmagasságok [mm], $i=1 \dots$ mért adatok 40%-a,

X_i : a magyarázó változó, vagyis a kitöltöttségi tényező [%], $i=1 \dots$ mért adatok 40%-a,

ε_i : a modell hibatagja, $i=1 \dots$ mért adatok 40%-a,

α, β : keresett paraméterek.

Az elméleti modell alapján a becsült regressziófüggvény (5.3).

$$\hat{Y}_i = \alpha + \beta \cdot X_i, \quad \text{ahol } i = 1, \dots, n \quad (5.3)$$

A paraméterbecslést a legkisebb négyzetek módszerével végeztem el. Deriválás segítségével megkapjuk az (5.4) és (5.5) normálegyenleteket.

$$\frac{\partial V(\alpha, \beta)}{\partial \alpha} = -2 \sum_{i=1}^n e_t = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \alpha - \beta X_i) = 0 \quad (5.4)$$

$$\frac{\partial V(\alpha, \beta)}{\partial \beta} = -2 \sum_{i=1}^n X_i \cdot e_t = -2 \sum_{i=1}^n X_i \cdot (Y_i - \alpha - \beta \cdot X_i) = 0 \quad (5.5)$$

Ebből adódik (5.6) és (5.7).

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta} \cdot \bar{X} \quad (5.6)$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \cdot Y_i - n \cdot \bar{X} \cdot \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i^2 - n \cdot \bar{X}^2)} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad (5.7)$$

A konstans $\hat{\alpha}$ azt mutatja meg, hogy $X_i=0$ esetén a modell szerint mekkora az eredményváltozó átlagos értéke.

A $\hat{\beta}$ paraméter azt adja meg, hogy a magyarázó változó egységnyi növekedése a becsült eredményváltozót átlagosan hány egységnyivel növeli/csökkenti.

A becsült függvény segítségével ezután meghatároztam a reziduumok értékét az (5.8) egyenlet segítségével.

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i, \quad \text{ahol } i = 1, \dots, n. \quad (5.8)$$

A reziduumokból meghatároztam a reziduumok négyzetösszegét (ESS) az (5.9) egyenlettel.

$$ESS = \sum_{i=1}^n e_i^2 \quad (5.9)$$

A reziduális szórás kifejezi, hogy a regressziós becslés átlagosan mennyivel tér el az eredményváltozó megfigyelt értékeitől, másnéven a regressziós becslése abszolút hibája. Az ESS segítségével az (5.10) egyenlettel leírható:

$$s_e = \sqrt{\frac{ESS}{n-2}} \quad (5.10)$$

Az OLS módszerrel megkaptam az adatokra legjobbra illeszkedő egyenest, ezután az illeszkedés jóságát a determinációs együttható meghatározásával mértem. Ehhez varianciavizsgálatra (ANOVA) van szükség, azon belül pedig varianciafelbontásra.

$$TSS: \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \quad (5.11)$$

TSS: a teljes négyzetösszeg, az átlagtól való teljes szóródás mérőszáma.

$$ESS: \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y})^2 = \sum_{i=1}^n e_i^2 \quad (5.12)$$

ESS: hibák négyzetösszege, amely az eltérésváltozó szóródását méri a regressziós becslésnél, vagyis az ANOVA belső négyzetösszege.

$$RSS = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 \quad (5.13)$$

RSS: regressziós négyzetösszeg, ANOVA külső négyzetösszege.

Ezek alapján (5.14):

$$\begin{aligned} TSS: \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 &= \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i + \hat{Y}_i - \bar{Y})^2 = \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}_{ESS} + \underbrace{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}_{RSS} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \left(\underbrace{(Y_i - \hat{Y}_i)}_{e_t} \cdot (\hat{Y}_i - \bar{Y}) \right)^2}_0 \end{aligned} \quad (5.14)$$

$$TSS = ESS + RSS \quad (5.15)$$

Alapján definiálható a determinációs együttható (5.16), amely megadja, a regressziós modell jóságát.

$$R^2 = \frac{RSS}{TSS} = 1 - \frac{ESS}{TSS} \in [0,1] \quad (5.16)$$

A mintavételi ingadozás miatt a paraméterek ingadozását vizsgálni kell. Mivel a becsült paraméterek is szóródónak az elméleti értékek körül, szükség van az együtthatók standard hibáira (5.17):

$$s_{\beta}^2 = \frac{s_e^2}{S_{xx}}, \quad s_{\alpha}^2 = \frac{s_e^2 \sum_{i=1}^n X_i^2}{n \cdot S_{xx}} \quad (5.17)$$

Ezután a konfidencia intervallumok meghatározása történt, melyek feladata, hogy a pontbecslésünk tudott valószínűségi tulajdonságai alapján adott megbízhatósági intervallumot adjunk a sokasági paraméterre.

A konfidencia intervallumok az (5.18) és (5.19) képlet segítségével megadható.

$$\frac{\hat{\alpha} - \alpha}{s_{\hat{\alpha}}} \sim t_{n-2} \text{ és } \frac{\hat{\beta} - \beta}{s_{\hat{\beta}}} \sim t_{n-2} \quad (5.18)$$

Ebből adódik (5.19).

$$\hat{\alpha} \pm t_{1-\frac{\varepsilon}{2}} \cdot (n-2) \cdot s_{\hat{\alpha}} \text{ és } \hat{\beta} \pm t_{1-\frac{\varepsilon}{2}} \cdot (n-2) \cdot s_{\hat{\beta}} \quad (5.19)$$

Ahol:

t: (n-2) szabadságfokú t eloszlás,

e: választott megbízhatósági szint.

A regresszió feltétele, hogy a magyarázó- és az eredményváltozó közötti korreláció nem nulla. Ezt hipotézisvizsgálat segítségével vizsgáltam. Első teszt célja az volt, hogy a meredekségi paraméter sokasági értéke vehet-e fel nulla értéket, mivel akkor nullhipotézis áll fenn, vagyis X alakulása nem befolyásolja Y értékeit, azaz nincs köztük kapcsolat.

Pontbecslés hipotézise (5.20).

$$H_0 : \beta = 0, \quad H_1 : \beta \neq 0 \quad (5.20)$$

Tesztelésük t-próbával történik adott e szinten (5.21) képlet alapján.

$$t = \frac{\hat{\beta}}{s_{\hat{\beta}}} \sim t_{1-\frac{\varepsilon}{2}} \cdot (n-2) \quad (5.21)$$

Amennyiben a kapott $t > e$ szignifikancia szinthez tartozó kritikus értéke, akkor a nullhipotézist elutasítjuk.

Végül F-próbát végeztem a modellen az (5.22) képlet alapján.

$$F = \frac{RSS/1}{ESS/(n-2)} = (n-2) \cdot \frac{R^2}{1-R^2} \sim F_{1-\varepsilon} \cdot (1, n-2) \quad (5.22)$$

5-3. táblázat: Varianciaanalízis a regresszióban

Variancia forrása	Négyzetösszeg	Szabadsági fok	Átlagos négyzetösszeg	F érték
Regresszió	RSS	1	$MSR = \frac{RSS}{1}$	$F = \frac{MSR}{MSE}$
Maradék	ESS	$n-2$	$MSE = \frac{ESS}{n-2}$	
Teljes	TSS	$n-1$		

Amennyiben $F > F_p^*$ a nullhipotézis el van utasítva, a modell releváns.

R_k , R_{vk} és R_{pk} jellemző számítása az *5_melléklet_AbbotFirestoneCurve.xlsx* fájlban látható. Ezen a ponton még nem történt automatizálás, így minden mérés profil adatát egyenként vettem fel az excelbe és a végeredményeket lementettem.

Ezután minden mérés profil adatából meghatároztam R_{max} , R_{min} , R_q és R_t értékét. R_{max} a profil adatok közül a legnagyobb mért érték, R_{min} a profil adatok közül a legkisebb mért érték. R_q simasági mérőszám, mely a profileltérések négyzetes középértéke [40], vagyis a megfigyelt profil és a középvonal által meghatározott ordináták négyzeteiből alkotott számtani középérték négyzetgyöke. [56] Az (5.23) képlettel alapján számítható.

$$R_q = \sqrt{\frac{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + \dots + y_n^2}{n}} \quad (5.23)$$

Ahol:

R_q : simasági mérőszám [mm],

y_n : mért profil adat [mm],

n : mért profil adatok száma [-].

5-3. ábra. R_t felületi érdesség mérőszám bemutatása

R_t az érdességprofil teljes magassága. Az (5.24) képlet alapján számítható. R_t felületi érdesség bemutatása látható az 5-3. ábrán.

$$R_t = |R_{max}| + |R_{min}| \quad (5.24)$$

A jellemző kinyerés során a további arányszámokat és mérőszámokat vettem még fel.

Arányszámok:

$$\frac{R_z}{R_a} \quad (5.25)$$

$$\frac{R_z}{R_a^2} \quad (5.26)$$

$$\frac{R_t}{R_k} \quad (5.27)$$

$$\left| \frac{R_{pk}}{R_{vk}} \right| \quad (5.28)$$

$$\frac{R_z}{R_t} \quad (5.29)$$

$$\frac{R_z}{R_q} \quad (5.30)$$

$$\frac{R_q}{R_a} \quad (5.31)$$

$$\frac{R_z}{R_q^2} \quad (5.32)$$

Mérőszámok:

$$1. R_{max} - R_a \quad (5.33)$$

$$2. R_a - R_{min} \quad (5.34)$$

$$3. R_{max} - R_{pk} \quad (5.35)$$

$$4. R_t - R_a \quad (5.36)$$

$$5. R_z - R_a \quad (5.37)$$

$$6. R_q - R_a \quad (5.38)$$

$$7. \sqrt{R_{pk}^2 + R_{vk}^2} \quad (5.39)$$

$$8. |R_{vk} + R_{min}| \quad (5.40)$$

$$9. |R_{z(számol)} - R_z| \quad (5.41)$$

$$R_{z(számol)} = \frac{1000 * f_z^2}{(8 * r_\varepsilon)} \quad (5.42)$$

5.2.3. SZERSZÁMKOPÁSI PARAMÉTEREK

Végül a szerszámkopás mért adatait dolgoztam fel. Négy különböző kopási adatot mértünk a kísérlet során. Ezek az 5-3. táblázat-ban találhatóak. Az A mérés során mért adatok láthatók 1-es lapka esetén 5-4. ábrán és 2-es lapka esetén 5-5. ábrán. B mérési adatai láthatók az 1-es lapka esetén 5-6. ábrán és 2-es lapka esetén 5-7. ábrán. Végül CDEF mérés szerszámkopását figyelhetjük meg az 1-es lapka esetén 5-8. ábrán és 2-es lapka esetén 5-9. ábrán.

5-4. táblázat. Szerszámkopási jellemzők

Jellemző	Mértékegység	Jelentése
FHF	[mm]	Főél hátfelületi kopás
HF	[mm]	Homlokfelületi kopás
MHF	[mm]	Mellékél hátfelületi kopás
MHF2	[mm]	Mellékél hátfelületi kopás II.

5-4. ábra. A mérés 2-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében

5-5. ábra. A mérés 3-as lapka kopási adatai az úthossz függvényében

5-6. ábra. B mérés 1-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében

5-7. ábra. B mérés 4-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében

5-8. ábra. CDEF mérés 1-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében

5-9. ábra. CDEF mérés 4-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében

Ahogy az 5-5. ábrán is látható az A mérés 3-as lapkánál, 5-8. ábrán B mérés 4-es lapkánál és 5-9. ábrán CDEF mérés 4-es lapkánál a megmunkálás során többször keletkezett élrátét a szerszámon, majd a kritikus értet elérve letörött. Ez befolyásolja a szerszám kopását, de a munkadarab felületi minőségére is hatással van, mivel „árkot szánt” a munkadarab anyagába.

5.2.4 HALMAZOK KIALAKÍTÁSA

A következő lépés az adatok közötti korrelációk keresése volt. Mivel a szerszámkopási adatokat csak minden 5. horony megmunkálása után rögzítettük így 4 sor technológiai és felületi érdesség jellemzőhöz nem volt kopási adat. Ennek a problémának a kiküszöbölésére 5 hornyonkénti halmazokat alakítottam ki az adatokból. Így további jellemzők kinyerésére volt lehetőségem.

A halmazok kialakításának előnye, hogy egy halmazban elvesztett adat értéke nem volt probléma, mivel csoportonként voltak értékelve az adatok. Hátránya viszont, hogy jelentős adat redukció ment végbe, ami a későbbi gépi tanulási algoritmus betanításának rovására mehet.

Első lépésként minden eddigi jellemző értékéből 5 hornyonként átlagot számítottam így kialakítva a halmazok adattáblázatát. A halmazok kialakításával 5 új jellemző kialakítása történt meg. Ezek a jellemzők az alábbiak:

Szórás, vagyis az átlagtól vett eltérések négyzetes átlaga. (5.43) képlettel számítható.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}} \quad (5.43)$$

Ahol:

σ : Szórás értéke,

X_i : halmaz i -ik tagja,

\bar{X} : halmaz átlaga,

N : halmazban található adatok száma.

Szórásnégyzet, vagyis a négyzetes átlageltérés. (5.44) egyenlet segítségével számítható.

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N} \quad (5.44)$$

Medián, vagyis a helyzeti középérték: az adatsor középső értéke, amelynél az ennél kisebb és nagyobb adatok száma azonos. [1]

Terjedelem, amely azt adja meg, hogy mekkora értékközben ingadoznak a változó értékei. [59]

Átlagos abszolút eltérés, amely azt mutatja meg, hogy egy adott adat mennyire tér az adatok átlagától. (5.45) képlet alapján számítható.

$$\frac{\sum_{i=1}^N |X_i - \bar{X}|}{N} \quad (5.45)$$

Ezeket a jellemzőket 5 adathalmaznál vizsgáltam meg, ezek az alábbiak: R_a , R_z , R_k , R_{pk} , R_{vk} . Az eddigi műveletekkel a kezdeti 17 jellemzőből így összesen 65 jellemző jött létre. A kinyert jellemzők összesítése az 5-5. táblázat-ban látható.

5-5. táblázat: Jellemző kinyerés táblázatba foglalva

Jellemző típusa	Kezdeti jellemzők	Új jellemző	Megtartott jellemző
Technológiai	v_c a f_z v_f Úthossz	t_g	v_c f_z v_f t_g
Kategorikus	Mérés száma Lapka-Él	–	Mérés száma Lapka-Él
Felületi érdesség	R_a R_z Profil adatok	R_k R_{vk} R_{pk} MR1 MR2 R_{max} R_{min} R_q R_t $\frac{R_z}{R_a}$ $\frac{R_z}{R_q}$ $\frac{R_a}{R_z}$ $\frac{R_z}{R_q^2}$ $\frac{R_a}{R_t}$ $\frac{R_k}{R_{pk}}$ $\frac{ R_{pk} }{ R_{vk} }$ $\frac{R_z}{R_t}$ $\frac{R_t}{R_z}$ $\frac{R_q}{R_a}$ $\frac{R_a}{R_z}$ $\frac{R_z}{R_q^2}$ $R_{max} - R_a$ $R_a - R_{min}$ $R_{max} - R_{pk}$ $R_t - R_a$ $R_z - R_a$ $R_q - R_a$ $\sqrt{R_{pk}^2 + R_{vk}^2}$ $ R_{vk} + R_{min} $ $ R_{z(számolt)} - R_z $ Szórás: $R_a, R_z, R_k, R_{vk}, R_{pk}$ Szórásnégyzet: ~ Medián: ~ Terjedelem: ~ Átlagos abszolút eltérés: ~	R_k R_{vk} R_{pk} MR1 MR2 R_{max} R_{min} R_q R_t $\frac{R_z}{R_a}$ $\frac{R_z}{R_q}$ $\frac{R_a}{R_z}$ $\frac{R_z}{R_q^2}$ $\frac{R_a}{R_t}$ $\frac{R_k}{R_{pk}}$ $\frac{ R_{pk} }{ R_{vk} }$ $\frac{R_z}{R_t}$ $\frac{R_t}{R_z}$ $\frac{R_q}{R_a}$ $\frac{R_a}{R_z}$ $\frac{R_z}{R_q^2}$ $R_{max} - R_a$ $R_a - R_{min}$ $R_{max} - R_{pk}$ $R_t - R_a$ $R_z - R_a$ $R_q - R_a$ $\sqrt{R_{pk}^2 + R_{vk}^2}$ $ R_{vk} + R_{min} $ $ R_{z(számolt)} - R_z $ Szórás: $R_a, R_z, R_k, R_{vk}, R_{pk}$ Szórásnégyzet: ~ Medián: ~ Terjedelem: ~ Átlagos abszolút eltérés: ~
Szerszámkopási	FHF HF MHF MFH2	–	FHF HF MHF MFH2

5.2.5. KORRELÁCIÓK KERESÉSE

A korreláció két vagy több mennyiségi változó közötti kapcsolat létezését és jelenlétének esetén szorosságát vizsgálja. [41] A jellemzők közötti kapcsolatok vizsgálására a Pearson-korrelációt és a determinációs együtthatót használtam.

A korreláció vizsgálatra az egyik lehetséges megoldás a Pearson-korreláció. A Pearson-korreláció a jellemzők együttes változását vizsgálja, jele: r . A korrelációs együttható -1 és 1 közötti értéket vehet fel. Ha két jellemző között a korrelációs együttható megközelíti $+1$ -et, akkor magas hasonlóságot feltételezhetünk a 2 adat között. Ha -1 -et közelíti meg az együttható, akkor fordított arányosság feltételezhető. Amennyiben 2 jellemző közötti korrelációs együttható 0 , nincs köztük kapcsolat. [33] A Pearson-korreláció két jellemző átlagtól való különbségeik szorzatát, és elosztja az összeget a jellemzők átlagától való különbségek négyzetes szorzatával. [33] A Pearson-korreláció az (5.46) képlettel számítható. [33]

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum(y_i - \bar{y})^2}} \quad (5.46)$$

A Pearson-korrelációt Excel-ben a Pearson függvény segítségével lehet vizsgálni. Először a kopási jellemzőket és kinyert jellemzők kapcsolatát vizsgáltam meg. Az adatok 5 adatsort tartalmazó halmazként szerepeltek. „A” és „BCDEF” mérés során külön vizsgáltam a korrelációt. „A” mérés során 51-70ig az adatokat kihagytam a korreláció keresésből, mivel ezek profiladatai elvesztek. Mivel a Pearson-korreláció érzékeny a kiugró értékekre, a kopási adatoknál található élrátét problémát okozhat. Ennek kiküszöbölésére 2 módszert alkalmaztam. Az első az élrátéttel rendelkező adatsorok kivétele volt. Második lehetőségként az élrátét mentes adatokból szórás számítottam. A kiugró értékeket helyettesítettem a szomszédos adat és a szórás összegével vagy különbségével, attól függően, hogy mire volt lehetőség.

Az 5-6. táblázat-ban és 5-7. táblázat-ban két részlet látható a szórással helyettesített adatsorok Pearson-korrelációs táblázatból. A teljes táblázat az *Rnégyzet.xlsx* csatolmányban található meg.

5-6. táblázat. Pearson-korreláció "A" mérés esetén

	Kopás	tg	R _a	R _z	R _z /R _a
	FHF	0,941	-0,878	0,360	0,863
2-es	HF	0,975	-0,789	0,412	0,845
lapka	MHF	0,979	-0,719	0,536	0,890
	MHF2	0,884	-0,716	0,355	0,740
	FHF	0,884	-0,716	0,355	0,740
3-as	HF	-0,013	-0,032	0,469	0,364
lapka	MHF	0,902	-0,557	0,579	0,812
	MHF2	-0,251	-0,100	-0,381	-0,220

5-7. táblázat: Pearson-korreláció BCDEF mérés esetén

	Kopás	tg	R _a	R _z	R _z /R _a
1-es lapka	FHF	0,846	-0,491	-0,310	0,569
	HF	0,991	-0,524	-0,256	0,708
	MHF	0,919	-0,629	-0,441	0,638
	MHF2	0,928	-0,600	-0,388	0,661
4-es lapka	FHF	0,917	-0,575	-0,346	0,666
	HF	0,796	-0,171	0,102	0,509
	MHF	0,749	-0,686	-0,570	0,565
	MHF2	0,785	-0,691	-0,497	0,703

Mivel a jövőben több jellemző korrelációjára is szükségem lesz és Excelben a kiértékelés időigényes és nem automatizálható, új lehetőség után néztem.

A további kiértékeléshez a Jupyter Notebook-ot alkalmaztam. A Jupyter Notebook egy nyílt forráskódú webalkalmazás, amellyel élő kódot, egyenleteket, vizualizációkat és szöveget tartalmazó dokumentumokat hozhatunk létre. Felhasználási területei közé tartozik az adatok tisztítása és átalakítása, numerikus szimuláció, statisztikai modellezés, adatvizualizáció és többek között a gépi tanulás is. A Notebook-ban történő kód írása Python programnyelven történik. [51]

Ehhez az alábbi modulokat használtam:

- Pandas – A Pandas modul adatelemzésre és DataFrame táblázatos adatok kapcsoló manipulálásra használható. [50]
- NumPy – A NumPy számos matematikai művelet végrehajtására használható tömbökön. Hatékony adatstruktúrát ad a Pythonhoz, amelyek garantálják a hatékony számításokat tömbökkel és mátrixokkal, magas szintű matematikai függvénytárat biztosít. [46]
- Matplotlib – A Matplotlib egy átfogó könyvtár statikus, animált és interaktív vizualizációk létrehozásához Pythonban. [39]
- Scikit-Learn – A Scikit-learn számos hatékony eszközt tartalmaz gépi tanuláshoz és statisztikai modellezéshez, beleértve az osztályozást, regressziót, klaszterezést és a dimenziócsökkentést. [55]

A Pearson-korreláció megmutatja két adat között egymáshoz viszonyított változását, de nem mutatja meg, hogy a két adat ténylegesen az egyik adat változásának függvényében változik-e meg, és ha igen milyen mértékben változtatja azt. Vagyis nem rendel a kapcsolat függvényéhez meredekséget, emiatt a továbbiakban a determinációs együtthatót (R^2) is vizsgáltam két jellemző közötti korreláció keresés során.

Az említett modulok segítségével létrehoztam egy programot, amely az adatokat egy előkészített excel fájlból kiolvassa egy loop segítségével beolvassa, feldolgozza és kiértékeli a determinációs együttható alapján. A program *Kiertekeles.ipynb* néven megtalálható a csatolmányok közt. Működésének leírása a programon belül található. A vizsgált jellemzőpárokról diagramot készítettem, amire trendvonalat illesztettem a hozzátartozó függvény kiírásával együtt. Ebből látható egy példa az 5-10. ábrán, ahol R_k értékeket látjuk FHF szerszámkopás függvényében.

Négy különböző adathalmazt vizsgáltam meg. Ezek az alábbiak:

1. Kiugró kopási értékeket tartalmazó adathalmaz
2. Kiugró kopási értékek és a hozzátartozó adatsorral készített adathalmaz
3. Kiugró kopási értékek szórással becsült helyettesítését tartalmazó adathalmaz
4. Adathalmaz felosztva 5 egyenlő részre (Halmazok: A1, A2, BCDEF1, BCDEF2, BCDEF 3), kiugró kopási értékek szórással becsülve

5-10. ábra. A mérés R_k és 2-es lapka FHF kapcsolata az 1-es adathalmazban

A diagramokat elmentettem a *Kopás_korreláció_ábrák* mappába és az R^2 értékeket az *Rnégyzet.xlsx* excel fájlban összesítettem.

5-11. ábra. A mérés felületi érdesség paraméterek R^2 értékei a kopás

A korreláció keresés során készített további diagramok az 1_melléklet_Döntéstámogatórendszer_fejlesztése_szerszámcsere-ütemezéshez.doc mellékletben található, azonosítójuk: 1.ábra, 2.ábra, 3.ábra.

Determinációs együttható esetén, ha az érték 0,7 felett van a kapcsolat megbízhatónak tekinthető. Megfigyelhető 5-11. ábrán, hogy A mérés esetén a folytonos technológiai paraméterek használata mellett a determinációs együttható értéke sokkal jobb kapcsolatot mutatott, mint BCDEF mérés esetén, ahol 5 hornyonként változtattuk a paramétereket és nem volt olyan adatkapcsolat, ahol megbízhatónak tekinthető lenne a kapcsolat. Szintén jól látszik a diagramokon, hogy míg A mérés esetén a felületi érdesség jellemzők FHF és HF kopással mutatják a legmagasabb értékeket, BCDEF mérés esetén MHF és MHF2 determinációs együtthatói voltak a legmagasabbak, vagyis a mellékél hátfelületi kopása kevésbé érzékeny a technológiai paraméterek változtatásával végzett forgácsolásra.

Az eredmények alapján a jövőben a kutatás folytatása során egyértelműen célravezetőbb egy szerszám esetén egy adott technológiai paraméter kombináció használata mellett több kísérlet elvégzése, mivel megbízható gépi tanulással rendelkező döntéstámogatórendszer kifejlesztése során olyan adathalmazra van szükségünk, amely adatai jól korrelálnak egymással.

A kopási jellemzők és felületi érdesség jellemzők közötti kapcsolat vizsgálata során számításba kell venni, hogy a kísérlet során egyik szerszámmal sem értük el a túlkopás szakaszát, a szerszám a kezdeti kopás szakaszát elhagyva végig az egyenletes kopás szakaszában volt. Mivel túlkopás elérésekor a kopási görbén inflexiós pont jön létre, a jelenlegi adatokkal a szerszámkopás becslése nem lehetséges.

Amennyiben a továbbiakban a kutatás célja a szerszám éltartam becslése, több technológiai paraméter kombináció mellett elegendő számú kísérletet kell elvégeznünk, hogy elérjük a túlkopási szakaszt.

Az 1_melléklet-ben található 2. ábrán és 3. ábrán az ABCDEF mérések kopási jellemzőinek és halmaz jellegű felületi érdesség jellemzőinek kapcsolata látható. Egyértelműen megfigyelhető, hogy A mérés során jobb eredményeket kaptunk, mivel itt egy technológiai paraméter kombinációval dolgoztunk végig. BCDEF mérés esetén a halmazszerű vizsgálat nem javasolt, mivel a folyamatos technológiai paraméter változás miatt lényeges korreláció nem figyelhető meg a vizsgált adatok között. Halmazszerű jellemzők közül elsőre a medián tűnt ígéretesnek. „A” mérés során L3 HF-R_{pk}(medián) és L2 FHF-R_a(medián) kapcsolat mutatott relatív jó korrelációt, viszont láthattuk, hogy L3 HF-R_{pk} és L2 FHF-R_a kapcsolata jobb R² értéket adott.

Ebből arra következtettem, hogy amennyiben a jövőben halmazszerű vizsgálatot végeznénk, egy adott technológiai kombinációval több kísérletet kell elvégeznünk, folyamat közben a megváltoztatásuk nem célszerű. A kapott eredmények alapján a kopási adatok és a felületi érdesség jellemzők halmazszerű vizsgálata nem tartalmaz releváns információt a kapcsolatokról, ennek tudatában a továbbiakban elvettem a halmazszerű vizsgálatot.

A determinációs együtthatók és Pearson-korrelációs együtthatók összesítése a 4_melléklet_Rnégyzet_Pearson.xlsx mellékletben található.

5.3. Döntéstámogató rendszer felépítése

A döntéstámogató rendszer létrehozásához négy különböző algoritmust alkalmaztam. Ezek az alábbiak:

- Linear Regressor,
- Decision Tree Regressor,
- Random Forest Regressor,
- Support Vector Regression.

Az adatok tanító- és teszhalmazra bontásánál öt különböző lehetőséget vizsgáltam meg. Ezek az alábbiak:

- ABCDEF mérés adathalmaz, a Feature Extraction során kinyert összes jellemzővel,
- ABCDEF mérés adathalmaz, a legjobb korrelációt mutató jellemzőkkel,
- Szerszámszerinti felbontás,
- ABCDEF mérés adatai és előkísérlet adatai alapján.

Az adatok tanító- és teszhalmazra bontását az első két esetben véletlenszerűen bontottam fel, ahol az adatok 80%-a tanítóhalmazt képviseli és 20%-a képezte a teszhalmazt. Második esetben a szerszámok alapján, teszhalmazként a változatlan technológiai paraméterekkel végzett forgácsolás szerszámát választottam. Végül a ABCDEF mérés adatait tanítóhalmazként használtam fel és az előkísérlet adatait teszhalmazként. Előkísérlet során a profiladataink nem voltak rögzítve, ezért ettől a felosztástól vártam a leginkább reprezentatívabb eredményt az ipari felhasználáshoz.

5.3.1. TELJESÍTMÉNYMUTATÓ PARAMÉTEREK

A döntéstámogató rendszer teljesítményének elemzésére három értékelési mérőszámot alkalmaztam. A vizsgálat során a determinációs együtthatót (R^2 , egyenlete (5.47)), az átlagos abszolút hibát (Mean Absolute Error-MAE, egyenlete (5.48)) és a négyzetes hibát (Root Mean Squared Error-RMSE, egyenlete (5.49)) alkalmaztam. Ezen statisztikai teljesítménymutatók mindegyike információt nyújt a javasolt modell teljesítményéről különböző perspektíva alapján. [43] [47]

Determinációs együttható (R^2):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (E_i - P_i)^2}{\sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E})^2} \quad (5.47)$$

Átlagos abszolút hiba (MAE):

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^n |E_i - P_i|}{n} \quad (5.48)$$

Átlagos négyzetes eltérés (RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (E_i - P_i)^2}{n}} \quad (5.49)$$

Ahol:

n : a minták száma a tesztalmazban,

E_i : az i . minta célváltozójának mért értéke,

P_i : az i . minta alapján becsült érték,

\bar{E} : pedig a mért célváltozók átlaga.

A determinációs együttható megmutatja, hogy a modell mennyire teljesít jól a tesztalmazon, ezért ezt választottam az összehasonlítás alapjául.

Ahogy már fentebb kifejtettem az éltartam becsléséhez szükséges lenne a szerszámokkal a túlkopási szakaszt elérni, hogy információt kapjunk a tönkremenetelhez tartozó kopási értékekről. Mivel erre a meglévő adatokkal nincs lehetőség, a kopási értékeket, mint célváltozót elvettem.

A modellek létrehozása során először R_a -t vettem célváltozónak, mint elterjedt felületi érdesség jellemzőt forgácsolt alkatrészek minősítésére. R_a az alkatrész felületének profilján adott hosszon egyenlő közönként mért kiemelkedések és bemélyedések előjeltől független számtani közepe. [23] A probléma R_a -val, hogy egy éles csúcsokkal és mély völgyekkel rendelkező profilú alkatrész és egy egyenletes egyenletlenséggel rendelkező profilú alkatrész R_a értéke megegyezhet. Ez minőségi hibához vezethet, például egy illeszkedő felületen a magas csúcsok koncentrációja egyenletlen terheléshez, karcoláshoz, idő előtti kopáshoz vezethet, hiába felelt meg az alkatrész az előírt R_a követelménynek. Emiatt R_a vizsgálatát elvettem.

Következőnek R_z -t választottam, mint célváltozó. R_z az alkatrész felületének profilján adott hosszon mért öt legmagasabb kiemelkedés összegének és öt legalacsonyabb bemélyedés összegének különbségének ötöd része. [23] Mivel R_z a profil szélső értékeinek átlagát veszi, ezért az átlagos felületminőség leírására nem alkalmas. Így R_z vizsgálatát elvettem.

Végül úgy döntöttem, hogy R_k , R_{pk} és R_{vk} felületi érdesség paramétereket választom célváltozónak, mivel ezek a profilról átfogó képet alkotnak. Ez 3 célváltozót eredményez, így a kezdeti modellt ennek megfelelően átalakítottam, hogy többszörös regresszióra is alkalmas legyen.

Mivel a mintánk száma csekély, ezért a gépi tanulás során Overfitting, vagyis túlillesztés jöhet létre. Túlillesztés esetén a modell megpróbál teljesen illeszkedni a betanítási adatokhoz és megjegyzi az adatmintákat, valamint a zajt és a véletlenszerű ingadozásokat. Ennek kiszűrésére minden algoritmusnál bevezettem a Cross-Validation-t, mint modell jóság ellenőrző módszert. A Cross-Validation egy újramintavételezési módszer, amely az adatok különböző részeit használja a modell különböző iterációkon történő teszteléséhez és betanításához. Az ellenőrzés során

az adathalmazt 10 különböző tanító- és teszhalmazra bontva vizsgáltam. Cross-Validation módszer működési elvét mutatja be az 5-12. ábra.

5-12. ábra. *Cross-Validation* módszer működése [23]

Az adathalmazunkból számos profiladat és a kopási értékek 80%-a hiányzott, ezeket az algoritmus megbízható működése érdekében pótolni kell. A hiányzó adatok pótlását a KNNImputer segítségével oldottam meg. Szintén Scikit-learn által biztosított könyvtár, amely a vakanciák kitöltését a k-legközelebbi szomszédok elve alapján végzi el. Számomra a két legfontosabb paramétere az `n_neighbors` és `weights` volt, ezek segítségével megadható, hogy hány szomszédot vizsgáljon és ezek távolsága alapján súlyozza azok hatását a hiányzó értékek pótlása során.

5.4. Döntéstámogató rendszer kiértékelése, validálása

Ahhoz, hogy egy kezdeti összehasonlítást kapjak a kiválasztott modellek teljesítményéről, a Feature Selectionnel nem foglalkoztam és a Feature Extraction során kinyert összes jellemzőt betápláltam az algoritmusba.

5-8. táblázat. Eredmények minden jellemző ismeretében

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt						
Minden jellemző						
Algoritmus	LR	LR_CV	DTR	DTR_CV	RFR	RFR_CV
MAE	0,02529	0,03483	0,26836	0,37678	0,15657	0,25877
R2	0,99824	0,99646	0,72429	0,51497	0,85442	0,72089
RMSE	0,04368	0,06618	0,44959	0,56847	0,24009	0,37376

5-9. táblázat. SVR eredmények minden jellemző ismeretében

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt						
Minden jellemző						
Algoritmus	R _k	R _k _CV	R _{pk}	R _{pk} _CV	R _{vk}	R _{vk} _CV
MAE	0,05923	0,09565	0,05815	0,09818	0,05821	0,12041
R2	0,99771	0,99205	0,98915	0,96789	0,97591	0,87424
RMSE	0,06917	0,12874	0,07069	0,12161	0,07167	0,16375

Felhasznált programok: *LinReg.ipynb*, *DecTree.ipynb*, *ForestReg.ipynb*, *SVR.ipynb*

Ahogy az 5-8. táblázat és 5-9. táblázat mutatja már az első futtatásból látszik, hogy a modellek túl jól teljesítenek, LR esetén 99,8%-os pontossággal becsülte meg a célváltozót relatív alacsony RMSE mellett.

DTR algoritmus esetén a többi algoritmushoz képesti alacsony eredmény azzal magyarázható, hogy 28 jellemzőt vizsgál a modell, de DTR maximális mélysége meg lehet határozva 5 szintben a túllillesztés elkerülése érdekében. Így egy adott célváltozó értéket tartalmazó levélhez tartozó úton csak az 5 legnagyobb hatással rendelkező jellemzőt veszi figyelembe. Ahogy várható volt RFR ezt a hibát algoritmusából adódóan javítani tudja és így jobb eredmények születtek vele, de a Cross-Validation során létrehozott tanító- és teszhalmazokon már csak 72%-os pontossággal teljesített.

Következő lépésként a szerszám alapján választottam szét az adatokat tanító- és teszhalmazra. BCDEF mérés adatait használtam tanítóhalmazként és „A” mérés adatait teszhalmazként. BCDEF mérés 140 adatsort tartalmaz, míg „A” mérés 105 adatsort, vagyis a tanító-/teszhalmaz aránya 57,14/42,86%, ami 80/20%-os preferált aránytól jelentősen eltér.

5-10. táblázat. Eredmények minden jellemző ismeretében szerszám szerinti szétválasztás esetén

ABCDEF adathalmaz, szerszám szerinti szétválasztás						
Minden jellemző						
Algoritmus	LR	LR_CV	DTR	DTR_CV	RFR	RFR_CV
MAE	0,06641	0,00753	0,43741	0,14871	0,38019	0,11517
R2	0,68357	0,99851	-9,76688	0,57286	-2,29713	0,72456
RMSE	0,11890	0,02517	0,59084	0,22937	0,46683	0,21449

5-11. táblázat. SVR eredmények minden jellemző ismeretében szerszám szerinti szétválasztás esetén

ABCDEF adathalmaz, szerszám szerinti szétválasztás						
Minden jellemző						
Algoritmus	R _k	R _k _CV	R _{pk}	R _{pk} _CV	R _{vk}	R _{vk} _CV
MAE	0,05834	0,07141	0,05978	0,07661	0,17033	0,06312
R2	0,97426	0,96191	0,97579	0,94233	-2,14540	0,55612
RMSE	0,07356	0,08948	0,07153	0,11039	0,20466	0,07688

Felhasznált programok: *LinReg-Szerszam.ipynb*, *DecTree-Szerszam.ipynb*, *ForestReg-Szerszam.ipynb*, *SVR-Szerszam.ipynb*

Az 5-10. táblázat és 5-11. táblázat-ban látható, hogy a szerszám szerinti szétválasztás esetén változatos eredmények születtek, az SVR modell R_k, R_{pk} esetén és az LR modell jó közelítést adott relatív kis RMSE értékekkel, viszont a többi modell jelentősen rosszabb teljesített, mint a véletlenszerű adathalmazok esetén. Szerszámszerinti szétválasztás a rendelkezésre álló adathalmazzal nem javasolt, mivel a tanító- és teszhalmazok aránya jelentősen felborult.

Végül az ABCDEF mérés adatait vettem tanítóhalmazként és az előkísérlet adatait teszhalmazként.

5-12. táblázat. Eredmények minden jellemző ismeretében kísérlet és előkísérlet szerinti szétválasztás esetén

ABCDEF tanítóhalmaz, előkísérlet teszhalmaz						
Minden jellemző						
Algoritmus	LR	LR_CV	DTR	DTR_CV	RFR	RFR_CV
MAE	0,04740	0,00494	0,63769	0,15086	0,28434	0,09989
R2	0,97742	0,99921	-5,33617	0,51760	-1,04065	0,77742
RMSE	0,07555	0,01433	0,75553	0,24427	0,38133	0,14491

5-13. táblázat. SVR eredmények minden jellemző ismeretében kísérlet és előkísérlet szerinti szétválasztás esetén

ABCDEF tanítóhalmaz, előkísérlet teszhalmaz								
Minden jellemző								
Algoritmus	R _k	R _k _CV	R _{pk}	R _{pk} _CV	R _{vk}	R _{vk} _CV	Átlag	Átlag_CV
MAE	0,06837	0,07540	0,13092	0,09342	0,09954	0,07708	0,09961	0,08196
R2	0,96483	0,96849	0,68678	0,70946	0,87754	0,92224	0,84305	0,86673
RMSE	0,09742	0,09221	0,13766	0,13258	0,11382	0,0970	0,1163	0,10101

Felhasznált programok: *LinReg-Elo.ipynb*, *DecTree-Elo.ipynb*, *ForestReg-Elo.ipynb*, *SVR-Elo.ipynb*

Az 5-12. táblázat és 5-13. táblázat-ban látható eredmények alapján SVR és LR modell jól teljesített az előkísérlet teszhalmazán, de figyelembe kell venni, hogy az előkísérlet során a 4-4 kopási jellemző közül mindkét lapka esetén csak hátfelületi kopást mértünk és azt sem a már végleges kísérlet során felhasznált módszerrel. Emiatt a teszhalmazból hiányzó 6 db kopási jellemzőt eltávolítottam a tanítóhalmazból. Előkísérlet során 70 db horony marása történt meg, ebből csak 14 horonyhoz mértünk profiladatot, ebből adódóan a teszhalmazunk célváltozói nem álltak rendelkezésre. Ezeket szintén k-legközelebbi szomszédok elv alapján pótoltam, de 14 érték alapján 56 érték pótlása nem tudja reprezentálni a valóságot.

A célváltozók hiányos készlete és 6 db kopási paraméter elvesztése miatt nem tartottam célravezetőnek az ABCDEF mérés tanítóhalmaz és előkísérlet teszhalmaz további vizsgálatát.

Az eddig vizsgált tanító- és teszhalmazok közül egyértelműen az ABCDEF adathalmaz véletlenszerű felosztása biztosította a legjobb eredményeket, emellett a halmazaink aránya a preferált értéket veszi fel és jelentősen kevesebb vakanciával rendelkezik, mint az előkísérleti teszhalmaz. A továbbiakban az ABCDEF adathalmaz véletlenszerű felosztásával létrehozott halmazokat vizsgáltam.

Következő lépésként megvizsgáltam, hogy a modellek milyen eredménnyel szolgálnak abban az esetben, ha csak a mért jellemzőket adom meg bemeneti adatként. Ezenfelül elhagytam MR1 és MR2 jellemzőt, mivel ezek kiszámításához szükséges R_k , R_{pk} és R_{vk} előzetes számítása, vagyis ezek értékét a teszhalmaz nem tartalmazhatja.

5-14. táblázat. Eredmények ABCDEF véletlenszerű szétválasztása esetén, mért jellemzők szerint MR1, MR2 elhagyásával

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt						
Mért jellemzők, MR1 és MR2 elhagyva						
Algoritmus	LR	LR_CV	DTR	DTR_CV	RFR	RFR_CV
MAE	0,25726	0,37451	0,26091	0,37108	0,18237	0,28598
R2	0,72520	0,49357	0,67349	0,35384	0,76776	0,64591
RMSE	0,35603	0,48693	0,37871	0,53164	0,27992	0,38623

5-15. táblázat. SVR eredmények ABCDEF véletlenszerű szétválasztása esetén, mért jellemzők szerint MR1, MR2 elhagyásával

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt								
Mért jellemzők, MR1 és MR2 elhagyva								
Algoritmus	R_k	R_k_{CV}	R_{pk}	$R_{pk_{CV}}$	R_{vk}	$R_{vk_{CV}}$	Átlag	Átlag_CV
MAE	0,30024	0,36601	0,29961	0,44377	0,19708	0,24840	0,26564	0,35272
R2	0,92344	0,90604	0,54453	0,30257	0,59405	0,51079	0,68734	0,63198
RMSE	0,39952	0,44259	0,45799	0,56673	0,29420	0,32297	0,38390	0,44409

Felhasznált programok: *LinReg.ipynb*, *DecTree.ipynb*, *ForestReg.ipynb*, *SVR.ipynb*

5.4.1. JELLEMZŐK HATÁSA

Továbbiakban az egyes jellemzők hatását vizsgáltam. A cél a legjobban teljesítő modell megtalálása volt a lehető legkevesebb jellemző mellett.

Ehhez először meg kellett vizsgálnom a célváltozó és a bemeneti paraméterek közötti Pearson-korrelációt és a hozzájuk tartozó determinációs együtthatót. A korreláció vizsgálatra az erre készített „Korrelaciok, Diagramok.ipynb” programot használtam. Az eredményeket a *4_melléklet_jellemzők_hatása.xlsx* excel fájlban összegyűjtöttem. *Ossz_r2* munkalapon található a jellemzők determinációs együtthatója a célváltozókkal, *Ossz_pr* munkalapon a jellemzők Pearson-korrelációs együtthatóinak hő térképe. Ezek alapján a célváltozókkal legjobb kapcsolatot mutató jellemzők az 5-16. táblázat-ban láthatók. 5-17. táblázat és 5-18. táblázat pedig bemutatja az említett jellemzőkkel elért eredményeket.

5-16. táblázat. Célváltozókkal legjobb korrelációt mutató jellemzők

Jellemző típusa	Technológiai	Felületi érdesség	Szerszámkopási
Jellemzők	t_g	R_a	FHF
	v_c	R_z	HF
	v_f	R_k	MHF
	f_z	R_{vk}	MFH2
		R_{pk}	2FHF
		R_{min}	2HF
		$\overline{R_k}$	2MHF
		$\overline{R_a}$	2MHF2
		$\overline{R_t}$	
		$\overline{R_k}$	
		$\left \frac{R_{pk}}{R_{vk}} \right $	
	$\sqrt{R_{pk}^2 + R_{vk}^2}$		
	$ R_{vk} + R_{min} $		
	$R_a - R_{min}$		

5-17. táblázat. SVR eredmények ABCDEF véletlenszerű szétválasztása esetén, legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők és MR1, MR2 elhagyásával

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt						
Legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők, MR1 és MR2 elhagyva						
Algoritmus	LR	LR_CV	DTR	DTR_CV	RFR	RFR_CV
MAE	0,10417	0,14918	0,22333	0,36706	0,15098	0,25562
R2	0,92531	0,85894	0,76086	0,49504	0,74049	0,72500
RMSE	0,19145	0,26071	0,37859	0,53507	0,23189	0,36044

5-18. táblázat. SVR Eredmények ABCDEF véletlenszerű szétválasztása esetén, legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők és MR1, MR2 elhagyásával

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt								
Legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők, MR1 és MR2 elhagyva								
Algoritmus	R _k	R _k _CV	R _{pk}	R _{pk} _CV	R _{vk}	R _{vk} _CV	Átlag	Átlag_CV
MAE	0,07931	0,10069	0,21723	0,29066	0,04552	0,08829	0,11402	0,15988
R2	0,99571	0,99324	0,74729	0,67817	0,98526	0,93712	0,90942	0,86951
RMSE	0,09458	0,11873	0,34114	0,38498	0,05607	0,11579	0,16393	0,20650

Felhasznált programok: *LinReg.ipynb*, *DecTree.ipynb*, *ForestReg.ipynb*, *SVR.ipynb*

5.4.2. LINEÁRIS REGRESSZIÓ JELLEMZŐINEK HATÁS VIZSGÁLATA

Lineáris regresszió esetén a modell feltételezi, hogy a bemeneti adatok között nincs összefüggés. Mivel számos egymásból származtatott bemeneti paraméterünk van, ezzel a problémával foglalkozni kell. Erre két megoldás van, a problémás változó elhagyása a modelltől, feltételezve, hogy a változó hatása egy másik változóban megtalálható, így mindkettő megtartása redundanciához vezetne. Másik lehetőség a változók kombinálása, vagyis két egymással korreláló változóból egy új változó létrehozása. A jellemző kinyerés során a változók kombinálása

történt, ezért megvizsgáltam, hogy az eredeti vagy a kombinált változó mutat jobb korrelációt a vizsgált célváltozókkal, a kevésbé releváns változót pedig elhagytam a modellből. A korreláció vizsgálat alapján az 5-19. táblázat-ban összefoglalt eredményt kaptam.

5-19. táblázat. Lineáris regresszió során redundáns változók kiválasztása és elhagyása

	Megtartott változó	Elhagyott változó
Jellemzők	R_k	R_a
	R_a	R_k
	R_t	R_{vk}
	R_k	R_{min}
	$R_a - R_{min}$	$ R_{pk} $
	$ R_{vk} + R_{min} $	$ R_{vk} $
	R_{pk}	

A véglegesített modellel az alábbi eredményeket kaptam. Az abszolút hibát az 5-13. ábrán és relatív hibát az 5-14. ábrán ábrázoltam diagramok formájában.

5-20. táblázat. Lineáris regresszió eredményei a redundáns változók elhagyásával.

„ABCDEF” mérés, véletlenszerű		
Redundáns változók elhagyása		
Algoritmus	LR	LR_CV
MAE	0,14060	0,20139
R2	0,90625	0,82566
RMSE	0,22350	0,29762

5-13. ábra. Lineáris regressziós modell abszolút hibája

5-14. ábra. Lineáris regressziós modell relatív hibája

Az abszolút hibát és relatív hibát tekintve látható, hogy a lineáris regressziós modell R_k értékét tudta megjósolni a legkisebb ingadozással. Az abszolút és relatív hibák átlagos értékeit az 5-21. táblázat-ban összefoglaltam.

5-21. táblázat. Lineáris regressziós modell abszolút és relatív hibájának átlaga

Célváltozó	Abszolút hiba			Relatív hiba		
	R_k	R_{pk}	R_{vk}	R_k	R_{pk}	R_{vk}
Átlag	0,18032	0,33782	0,08602	6,69%	21,20%	-12,87%

Felhasznált programok: *LinReg.ipynb*

5.4.3. DÖNTÉSI FA REGRESSZIÓ JELLEMZŐINEK HATÁS VIZSGÁLATA ÉS HIPERPARAMÉTEREK HANGOLÁSA

A lineáris regresszió után a döntési fa regresszió jellemzőinek hatását vizsgáltam. A cél a modell teljesítmények javítása volt a nem releváns jellemzők elhagyásával. Utolsó vizsgálat során a célváltozókkal legjobb korrelációt mutató paraméterekkel vizsgáltam a modellt. A jellemzők fontosságát ábrázoltam.

5-22. táblázat. Döntési fa eredményei legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők mellett MR1, MR2 elhagyásával

„ABCDEF” mérés, véletlenszerű		
Legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők, MR1 és MR2 elhagyva		
Algoritmus	DTR	DTR_CV
MAE	0,23684	0,36787
R2	0,73835	0,48083
RMSE	0,40877	0,53122

5-15. ábra. *Jellemzők fontossága a döntési fa modell esetén*

Ahogy 5-15. ábrán látható, a modell esetén f_z volt a legnagyobb hatással a célváltozó jóslása során, ezt hátfelületi kopás és t_g követte. A továbbiakban egyesével megvizsgáltam, hogy a kihagyott jellemzők közül melyik van pozitív hatással a modell pontosságára. Amennyiben egy jellemző bevezetése javított a modell pontosságán, megtartottam és vizsgáltam tovább a további jellemzőket. Mivel a döntési fa algoritmus struktúrája minden futtatásnál változik, minden jellemző hozzáadásánál 5 futtatást végeztem.

Miután kiválasztottam minden jellemzőt, ami pozitívan befolyásolta a modell teljesítményét, megvizsgáltam, hogy mennyiben befolyásolja a jellemzők fontosságát a modell maximális megengedett mélysége. Az eddigi vizsgálat során a max_depth : 5 volt. A továbbiakban megvizsgáltam max_depth : 3, 7, 10 mellett. Minden módosítás esetén 1000 futtatást végeztem. Arra voltam kíváncsi, hogy azon jellemzők, amik max_depth : 5 esetén nem voltak relevánsak, más mélység esetén szolgálnak-e hasznos információval. 1000 futtatás átlagolt eredményét feljegyeztem.

5-23. táblázat. Döntési fa eredményei különböző mélységek során

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt								
Pozitívan befolyásoló jellemzők megtartásával								
Max_depth	3	3_CV	5	5_CV	7	7_CV	10	10_CV
MAE	0,31441	0,39381	0,22504	0,37055	0,23871	0,36747	0,25878	0,36802
R2	0,70005	0,46548	0,75059	0,47196	0,72321	0,47518	0,66362	0,47412
RMSE	0,45679	0,55244	0,40191	0,54080	0,41171	0,53612	0,42219	0,53776

A kapott eredmények alapján a fa mélysége korántsem rendelkezik akkor hatással az eredményre, mint a betáplált bemeneti adatok. Megfigyelhető, hogy legkisebb mélység esetén f_z és R_a hatása volt a legmagasabb a döntés szempontjából, míg ahogy növeltük a mélységet v_f volt a domináns jellemző, tovább növelve HF és t_g jelentősége is nőtt. Következő lépésként kivettem azokat a paramétereket, amelyek a modell döntési algoritmus szempontjából nem tartalmaznak fontos információt. A jellemzők fontosságát tartalmazó ábrák és táblázatok az 1_mellékletben találhatóak., azonosítójuk: 4. ábra, 5. ábra, 6. ábra, 7. ábra, 1. táblázat.

Az eredmények alapján látható, hogy max_depth: 7 és max_depth: 10 esetén kaptam a legjobb eredményeket, ezért ezeket vizsgáltam tovább. Max_depth: 7 esetén a jellemzők fontossága látható az 5-16. ábrán. Innentől további kevésbé releváns jellemzők elhagyásával próbáltam pontosítani a két modellt.

5-24. táblázat. Döntési fa eredményei max_depth:7 és 10 esetén további jellemzők elhagyásával

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt				
További kevésbé releváns jellemzők elhagyásával				
Max_depth	7	7_CV	10	10_CV
MAE	0,21186	0,33029	0,21248	0,33280
R2	0,77320	0,52719	0,77426	0,52531
RMSE	0,37947	0,48063	0,37866	0,48464

5-16. ábra. Döntési fa regresszió jellemzők hatása max_depth: 7 esetén

Legjobb eredményt max_depth:7 esetén értem a fenti jellemzőkkel. Az eredményeket 5-26. táblázat-ban összefoglaltam.

5-25. táblázat. Kezdeti és végső eredmények döntési fa regresszió esetén

Döntési fa regresszió	Kiinduló modell	Végső modell
MAE	0,36787	0,33029
R2	0,48083	0,52719
RMSE	0,53122	0,48063

Látható, hogy minden teljesítményértékelő paraméter során javulás következett be a kezdeti modellhez képest, de így sem értük el a lineáris regresszió során nyert eredményeket. A döntési fa előnye, hogy jelentősen kevesebb jellemző szükségére volt a célváltozó megjósolásához, ami miatt a feldolgozási idő és jelentősen csökken. A döntési fa által becsült értékek abszolút hibája a 5-17. ábrán, relatív hibája 5-18. ábrán látható diagram formájában.

5-17. ábra. Döntési fa regressziós modell abszolút hibája

5-18. ábra. Döntési fa regressziós modell relatív hibája

5-26. táblázat. Döntési fa regressziós modell abszolút és relatív hibájának átlaga

Célváltozó	Abszolút hiba			Relatív hiba		
	R _k	R _{pk}	R _{vk}	R _k	R _{pk}	R _{vk}
Átlag	0,50579	0,30023	0,29161	19,08%	20,49%	-57,92%

Felhasznált programok: *DecTree.ipynb*

5.4.4. RANDOM FOREST REGRESSZIÓ JELLEMZŐINEK HATÁS VIZSGÁLATA ÉS HIPERPARAMÉTEREK HANGOLÁSA

A Döntési fa regresszió után a Random Forest jellemzőinek vizsgálat végeztem el. Utolsó vizsgálat során a célváltozókkal legjobb korrelációt mutató paraméterekkel vizsgáltam a modellt. A modell jellemzőinek vizsgálata során a Döntési fa jellemzőinek hatás vizsgálatánál megtett lépéseket ismételt meg. Mivel Random Forest algoritmus működéséből adódóan mindig más tanító- és teszhalmazt használ és inentől 1000 futtatást vizsgáltam, nem volt indokolt a továbbiakban Cross-Validation alkalmazása. Először lefuttattam már vizsgált jellemzőkkel a modellt 1000-szer és az így kapott eredményeket rögzítettem az 5-28. táblázat-ban, ez a kiindulási pont. Jellemzők fontosságát az 5-19. ábrán ábrázoltam.

5-27. táblázat. Random Forest eredményei legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők mellett, MR1 és MR2 elhagyásával

„ABCDEF” mérés, véletlenszerű	
Legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők, MR1 és MR2 elhagyva	
Algoritmus	RFR
MAE	0,15302
R2	0,84632
RMSE	0,23070

5-19. ábra. Random Forest jellemzőinek fontossága

Ezután megnéztem egyesével, hogy melyik eddig nem vizsgált jellemző, milyen hatással van az eredményekre 1000 futtatás során. További eredmények az *1_melléklet*-ben találhatóak, azonosítójuk: *2. táblázat, 8. ábra*. A modell további hangolása az algoritmus szempontjából kevésbé releváns jellemzők elhagyásával folytatódott. Minden iteráció során a 3 legkevesbé fontos jellemzőt elhagytam és megfigyeltem, milyen módon befolyásolja az eredményeket. Amennyiben rontott a modell teljesítményén megvizsgáltam a 3 jellemző egyéni hatását is, ha javított tovább léptem a következő jellemző hármásra. Ahogy a meghagyott jellemzők fontossága nőtt már egyesével vizsgáltam tovább a hatásukat. Addig folytattam az iterálást, amíg egy jellemző kivétele már rosszabb teljesítményt produkált.

Az iterálással elért végső eredményt az *5-28. táblázat*-ban és jellemzők fontosságát az *5-20. ábrán* feljegyeztem.

5-28. táblázat. Random Forest eredményei a kevésbé releváns jellemzők elhagyásával

„ABCDEF” mérés, véletlenszerű	
Kevésbé releváns jellemzők elhagyásával	
Algoritmus	RFR
MAE	0,14210
R2	0,86183
RMSE	0,22023

5-20. ábra. *Random Forest* jellemzőinek fontossága

Miután a jellemzők vizsgálata során elértem a legjobb eredményt, az algoritmus paramétereinek finomhangolásával próbáltam tovább pontosítani a modellt. Három paraméter hatását vizsgáltam meg, ezek az alábbiak:

- `n_estimators`: Az erdőben lévő fák száma. [10, 100, 500, 1000]
- `max_features`: Legjobb felosztás keresésekor figyelembe veendő jellemzők száma. [„None”, „sqrt”] Továbbiakban: `mf`.
- `bootstrap`: Igaz/hamis értéket vehet fel, ha hamis akkor a teljes adatkészletet használja fel az egyes fák felépítéséhez. [„True”, „False”] Továbbiakban: `bs`.
- `max_depth`: Fa maximális mélysége. [5, 10, korlátlan] Továbbiakban: `md`.

A finomhangolása eredményei az 5-29. táblázat-ban láthatók.

5-29. táblázat. Random Forest regressziós modell eredményei „P1,P2,P3,P4” paraméter függvényében

n_estimators = 10												
P1	max_feautres=None						max_feautres="sqrt"					
P3	bootstrap = True			bootstrap = False			bootstrap = True			bootstrap = False		
P4	5	10	None	5	10	None	5	10	None	5	10	None
MAE	0,18049	0,16163	0,14977	0,20813	0,17832	0,17464	0,18694	0,16694	0,15965	0,17184	0,16015	0,15350
R2	0,82588	0,82911	0,86723	0,79655	0,82826	0,83717	0,84723	0,84735	0,84816	0,82241	0,86128	0,84052
RMSE	0,25590	0,24123	0,22772	0,31185	0,25861	0,25850	0,28143	0,25016	0,24601	0,25544	0,25626	0,24098
n_estimators = 100												
P1	max_feautres=None						max_feautres="sqrt"					
P3	bootstrap = True			bootstrap = False			bootstrap = True			bootstrap = False		
P4	5	10	None	5	10	None	5	10	None	5	10	None
MAE	0,16400	0,14367	0,14216	0,19604	0,17820	0,17792	0,18170	0,15093	0,14638	0,17234	0,14613	0,14593
R2	0,82956	0,86107	0,85658	0,80660	0,82727	0,82791	0,81697	0,85731	0,85525	0,82160	0,86685	0,85598
RMSE	0,24098	0,22463	0,22310	0,28281	0,26758	0,26409	0,26603	0,23149	0,22698	0,25426	0,22449	0,22658
n_estimators = 500												
P1	max_feautres=None						max_feautres="sqrt"					
P3	bootstrap = True			bootstrap = False			bootstrap = True			bootstrap = False		
P4	5	10	None	5	10	None	5	10	None	5	10	None
MAE	0,16388	0,14129	0,14275	0,19567	0,17819	0,17808	0,17495	0,14763	0,15004	0,17427	0,14457	0,14275
R2	0,82979	0,86012	0,85889	0,80725	0,82872	0,82654	0,82667	0,85860	0,86014	0,82863	0,86694	0,86347
RMSE	0,24217	0,22078	0,22134	0,28204	0,26426	0,26464	0,25672	0,23069	0,23148	0,25436	0,22523	0,22635
n_estimators = 1000												
P1	max_feautres=None						max_feautres="sqrt"					
P3	bootstrap = True			bootstrap = False			bootstrap = True			bootstrap = False		
P4	5	10	None	5	10	None	5	10	None	5	10	None
MAE	0,16378	0,14149	0,14113	0,19644	0,17707	0,17737	0,17839	0,14886	0,14886	0,17468	0,14500	0,14485
R2	0,82960	0,85867	0,86048	0,80637	0,82952	0,82906	0,82813	0,85996	0,85700	0,82755	0,86241	0,86674
RMSE	0,24115	0,22149	0,22044	0,28334	0,26243	0,26436	0,25932	0,23187	0,23258	0,25410	0,22841	0,22683

A különböző paraméter kombinációja után három hasonlóan teljesítő modell emelkedett ki. Minimális különbséggel a legoptimálisabb modell n_estimators = 500, max_features = „sqrt”, bootstrap = False, max_depth=10 esetén született. A legjobban teljesítő modell jellemzőinek fontossága az 5-21. ábrán látható.

5-21. ábra. Legjobban teljesítő Random Forest modell jellemzőinek fontossága

A továbbiakban e modell által jóslott eredmények abszolút és relatív hibáját vizsgáltam és ábrázoltam az 5-22. ábrán és 5-23. ábrán. Abszolút hibák és relatív hibák az 5-30. táblázat-ban láthatók összesítve.

5-22. ábra. Random Forest regressziós modell abszolút hibája

5-23. ábra. Random Forest regressziós modell relatív hibája

5-30. táblázat. Random Forest regressziós modell abszolút és relatív hibájának átlaga

Célváltozó	Abszolút hiba			Relatív hiba		
	R _k	R _{pk}	R _{vk}	R _k	R _{pk}	R _{vk}
Átlag	0,14203	0,15722	0,13611	5,37%	9,10%	-10,31%

Felhasznált programok: *ForestReg.ipynb*

5.4.5. SUPPORT VECTOR REGRESSZIÓ JELLEMZŐINEK HATÁS VIZSGÁLATA

Végül a Support Vector regressziós modell jellemzőinek vizsgálat végeztem el. Utolsó vizsgálat során a célváltozókkal legjobb korrelációt mutató paraméterekkel végzett modellt vettem kiindulási pontnak.

5-31. táblázat. SVR eredményei a legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők alapján

ABCDEF adathalmaz, 80% tanító, 20% teszt								
Legjobb kapcsolatot biztosító jellemzők, MR1 és MR2 elhagyva								
Algoritmus	R _k	R _{k_CV}	R _{pk}	R _{pk_CV}	R _{vk}	R _{vk_CV}	Átlag	Átlag_CV
MAE	0,07931	0,10069	0,21723	0,29066	0,04552	0,08829	0,11402	0,15988
R2	0,99571	0,99324	0,74729	0,67817	0,98526	0,93712	0,90942	0,86951
RMSE	0,09458	0,11873	0,34114	0,38498	0,05607	0,11579	0,16393	0,20650

Felhasznált programok: *SVR.ipynb*

Support Vector regressziós modell esetén a három célváltozó értékének vizsgálata külön modulokban történt, ezért jellemzők hatás vizsgálatát és minden célváltozóra külön végeztem el.

5.4.5.1. R_k JELLEMZŐINEK HATÁS VIZSGÁLATA ÉS MODELL HANGOLÁSA

Először R_k célváltozó jellemzőinek hatásával foglalkoztam. Első lépésként kivettem R_k/R_a jellemzőt, mivel R_k és R_k/R_a Pearson-korrelációs együtthatója 0,947 volt, mivel ennek jelenlétében a modell majdnem tökéletes becslét végezhet, ami miatt a többi jellemző hatására nem derülne fény. Ezután eltávolítottam azokat a jellemzőket melynek a korrelációs együtthatója csekély kapcsolatot mutatott a célváltozóval. Az iterációkat a legkisebb korrelációt mutató jellemző eltávolításával kezdtem, majd addig folytattam, amíg a modell teljesítménye egy elhagyott jellemző után nem romlott. Mivel a Pearson-korreláció nem mutatja a kapcsolat közötti meredekséget, ezért előfordulhat, hogy egy alacsony korrelációs együtthatós jellemző elhagyása negatívan befolyásolja a modellt. Ebben az esetben folytattam a következő jellemzővel. Az ötödik iteráció után a modell teljesítménye romlott függetlenül, hogy melyik jellemzőt vettem ki. Az iterációk befejeztével az alábbi eredményt kaptam:

5-32. táblázat. SVR eredményei R_k becslése során jellemzők kiválasztása után

„ABCDEF” mérés, véletlenszerű		
Ötödik iteráció után		
Algoritmus	SVR	SVR_CV
MAE	0,24297	0,25345
R2	0,93225	0,94427
RMSE	0,37583	0,34086

Ezután a Support Vector modell hiperparamétereinek hatását vizsgáltam az eredményekre. Az alábbi paraméter hangolásával foglalkoztam.

- epsilon: Meghatározza azt az epsilon-csövet, amelyen belül nincs büntetés társítva a képzési veszteség függvényében a tényleges értéktől epsilonnyi távolságon belül előre jelzett pontokhoz. [0,01; 0,05;0,1]

5-33. táblázat. SVR eredményei különböző epsilon értékek esetén

Param	epsilon					
	0,01		0,05		0,1	
MAE	0,22850	0,23645	0,23441	0,26036	0,24297	0,25345
R2	0,94314	0,94359	0,93826	0,93775	0,93225	0,94427
RMSE	0,34430	0,34294	0,35876	0,36026	0,37583	0,34086

Felhasznált programok: *SVR-Rk.ipynb*

Látható, hogy epsilon=0,1 esetén teljesített legjobban a modell.

Ezután R_{pk} és R_{vk} célváltozó esetén ugyanezzel a módszerrel megvizsgáltam a jellemzők és epsilon hatását az eredményre.

5.4.5.2. R_{pk} JELLEMZŐINEK HATÁS VIZSGÁLATA ÉS MODELL HANGOLÁSA

R_{pk} vizsgálata során 9. iteráció után minden kihagyott jellemzővel romlott a modell teljesítménye, ezek alapján az alábbi eredményt kaptam.

5-34. táblázat. SVR eredményei R_{pk} becslése során jellemzők kiválasztása után

„ABCDEF” mérés, véletlenszerű		
Kilencedik iteráció után		
Algoritmus	SVR	SVR_CV
MAE	0,24134	0,23481
R2	0,72279	0,79510
RMSE	0,35730	0,30719

5-35. táblázat. SVR eredményei különböző epsilon értékek esetén

Param	epsilon					
Value	0,01		0,05		0,1	
MAE	0,23871	0,25981	0,23616	0,25155	0,24134	0,23481
R2	0,73182	0,77861	0,73819	0,78132	0,72279	0,79510
RMSE	0,35143	0,31930	0,34723	0,31735	0,35730	0,30719

Felhasznált programok: SVR- R_{pk} .ipynb

Szintén epsilon=0,1 esetén teljesített legjobban a modell.

5.4.5.3. R_{vk} JELLEMZŐINEK HATÁS VIZSGÁLATA ÉS MODELL HANGOLÁSA

Első lépésként kivettem $|R_{vk} + R_{min}|$ jellemzőt, mivel R_{vk} és a jellemző korrelációs együtthatója megközelíti 1-et, ennek jelenlétében a modell majdnem tökéletes becslét végezhet, ami miatt a többi jellemző hatására nem derülne fény.

5-36. táblázat. SVR eredményei R_{vk} becslése során jellemzők kiválasztása után

„ABCDEF” mérés, véletlenszerű		
Ötödik iteráció után		
Algoritmus	SVR	SVR_CV
MAE	0,17988	0,23054
R2	0,68169	0,60364
RMSE	0,26052	0,29071

5-37. táblázat. SVR eredményei különböző epsilon értékek esetén

Param	epsilon					
Value	0,01		0,05		0,1	
MAE	0,17167	0,20840	0,17083	0,22283	0,17396	0,23155
R2	0,68851	0,63949	0,70280	0,63073	0,72599	0,61980
RMSE	0,25771	0,27725	0,25173	0,28060	0,24171	0,28472

Felhasznált programok: SVR- R_{vk} .ipynb

R_{vk} célváltozó vizsgálata során epsilon=0,01 esetén született a legjobb eredmény.

A legjobban teljesítő modellek által becsült értékek abszolút hibáját az 5-24. ábrán és relatív hibáját az 5-25. ábrán ábrázoltam.

5-24. ábra. Support Vector regressziós modell abszolút hibája

5-25. ábra. Support Vector regressziós modell relatív hibája

5-38. táblázat. Support Vector regressziós modell abszolút és relatív hibájának átlaga

Célváltozó	Abszolút hiba			Relatív hiba		
	R _k	R _{pk}	R _{vk}	R _k	R _{pk}	R _{vk}
Átlag	0,24902	0,23878	0,20088	9,16%	15,60%	-53,49%

6. RENDSZER IPARBA ÜLTETÉSE

A döntéstámogató rendszer iparba ültetése nem igényel nagy volumenű költség befektetést, mivel a felhasznált adatok kinyeréséhez egy felületi érdességmérőre és egy szerszámkopást mérő berendezésre van szükség. Minden más felhasznált adat technológiai paraméter, amit könnyen kinyerhetünk a megmunkálóközpont vezérlőjéből.

6.1. Ipari felhasználás előnyei és nehézségei

Ipari felhasználás esetén a rendszer legnagyobb előnye, hogy a modell a betanított adatok alapján becslést tud végezni egy következő alkatrész felületi minőségéről, azt megelőző alkatrész felületi minősége és szerszámkopás alapján, így elkerülve a selejt gyártását, növelve a termelékenységet és csökkentve a költségeket.

A betanított modellek hátránya, hogy a tanító- és teszhalmaz szétválasztása véletlenszerűen történt, amely ipari felhasználás során nem reális. A szerszámszerinti szétválasztás lenne célszerű, mivel így a már elhasznált szerszámok alapján kaphatnak visszajelzést egy új szerszám állapotáról és teljesítőképességéről. A véletlenszerű szétválasztás hibája, hogy többféle adat esetén nem biztosítható, hogy minden technológiai kombináció reprezentálva legyen a tanítóhalmazban.

Nehézséget okozhat a szerszámkopás mérése, mivel a méréshez a szerszámot meg kell állítani és adott pozícióba mozgatni, majd megfelelő szögbe állítani a különböző kopások méréséhez. Ez a termelékenység romlásával járhat.

A jelenleg betanított modellek az éltartamot nem tudják megbecsülni, közvetett módon kapunk visszajelzést arról, hogy az adott kopással rendelkező szerszámmal a következő forgácsolási művelet során tudjuk-e biztosítani az alkatrészeire előírt felületi minőség követelményeket. A szerszám tönkremenetelének idejéről nincs predikció.

6.2. A rendszer fejlesztésének lehetséges irányai

A döntéstámogató rendszer optimalizálása számos fejlesztési lehetőség megvalósításával lehetséges. Egy megfelelően működő gépi tanulási algoritmus alapja a robusztus mennyiségű adat. Emiatt elsősorban növelnünk kell a mért minták számát további technológiai paraméter kombinációk mellett. A regressziós modellek alacsony adathalmaz esetén könnyen túlilleszkednek, vagyis a betanított halmazon relatív jó eredményt érnek el, de egy teljesen ismeretlen adathalmazra már nem tudnak jó becslést adni. Mivel a gépműhelyben a kísérletek anyagi és időbeli vonzata miatt ez nem lehetséges, javaslom az adatok gyűjtésének kitelepítését ipari környezetbe, ahol számottevő forgácsolási folyamat történne meg, ezzel jelentősen növelve az adathalmazt.

Ahogy láthattuk a kopási adatok mérésénél számos probléma fellépett az alkalmazott módszer mellett. Mivel a jövőben egy éltartam becslő modell megalkotása a cél, amelyhez a hátkopás pontos mérése elengedhetetlen, érdemes a mérési módszert megváltoztatni, tovább fejleszteni. A pontosabb mérésre lehetőség nyújthat egy pásztázó elektron mikroszkóp, amelyet különálló egységként nem befolyásolnak a megmunkálás körülményei és az emberi hiba tényező is csekély. Ennek a megoldásnak hátránya a szerszám folyamatos ki- és beszerelése, amely miatt a termelékenység csökken, de több szerszám párhuzamos használatával ez nem okozhat problémát. Másik lehetőség, amely időigényesebb, de költséghatékonyabb megoldás lehet, egy képfeldolgozó gépi tanuló algoritmus készítése a szerszámkopásról készített fotók kiértékelésére. Ennek a módszernek a hátránya lehet szintén a megmunkálás körülményeiből adódó kamera elmozdulás, de egy jól megtervezett algoritmus segítségével ez kompenzálható.

A további kísérletek során javasolom, hogy egy technológiai paraméter mellett érjünk el az adott szerszámmal a túlkopás szakaszát, és minden technológiai paraméter kombinációval külön szerszámot vizsgáljunk, amennyiben gazdasági szempontból megengedhető. A jellemzők kiértékelése során „A” kísérlet jelentősen biztatóbb korrelációkat mutatott, mint „BCDEF” kísérletsor, ahol a technológiai paraméterek 5 hornyonként változtak. Számos értékes tulajdonsággal rendelkező jellemzőt veszíthetünk el, mivel a folyamatosan változó paraméterek a korrelációk kimutatását megnehezítették.

A jelenlegi adathalmazzal a modelleknek csak a szerszám bekopási és egyenletes kopási szakaszának vizsgálatára volt lehetősége, a túlkopás szakaszáról nincs információnk. Egy adott szerszámmal történő túlkopás szakaszának elérése rengeteg információt szolgálhat a további kísérletek során az éltartam becsléshez és a jellemzők közötti korrelációk változásához. A jövőben mindenképpen javasolt tovább vizsgálni az adott szakaszt.

R_k , R_{pk} és R_{vk} profiladatokból történő kiszámításának automatizálása szükséges, mivel az adatok kiértékelése mérésenként jelentős időbefektetést igényel.

Egy erősebb, pontosabb modell létrehozásához mindenképpen érdemes az erő, akusztikus emisszió és rezgés adatok implementálása. A pontosság növelésén kívül új jellemzők kinyerésére és számos új korreláció feltérképezésére nyújtana lehetőséget.

A feladatomban során a jellemzők közötti kapcsolatok lineáris összefüggéseit vizsgáltam, viszont a kopási adatok és felületi érdesség diagramok alapján feltételezhető, hogy egyes adatok között magasabb rendű kapcsolat van. Ezek felmérése és vizsgálása további hasznos információkat rejthetnek magukban, amely a modell teljesítményének javulását eredményezheti.

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A feladatom során az első lépés az adatok feldolgozása volt. A kapott profil adatok segítségével készítettem egy lineáris regressziós modellt, amellyel R_k , R_{pk} , R_{vk} paramétereket kiszámítottam. Összegeztem a mért és alkalmazott felületi érdesség, szerszámkopási és technológiai paramétereket, majd Feature Extraction segítségével további jellemzőket generáltam. Megvizsgáltam a szerszámkopási és felületi érdesség adatok közötti korrelációkat több mérőszám alapján, majd kiválasztottam a kezdeti bemeneti jellemzőket. Ezután létrehoztam négy regressziós gépi tanulási algoritmust (LR, DTR, RFR, SVR), amelyeket a kapott jellemzők segítségével betanítottam és eredményeiket összehasonlítottam. Ezután minden modellt külön vizsgáltam és a jellemzők iterációs vizsgálata, és az algoritmusok paramétereinek finomhangolása során javítottam a modellek pontosságát. Végül az elért végeredményeket összehasonlítottam.

Három különböző tanító- és tesztalmaz kombináció közül a szerszámszerinti szétválasztás hozta a legrosszabb eredményeket, ennek oka, hogy a halmazok aránya nem volt megfelelő, így az algoritmus betanítása nem történt meg sikeresen, túl nagyszámú ismeretlen adaton nem tudott jó pontosságú becslést végezni. ABCDEF-Előkísérlet páros jobb eredményeket mutatott, viszont mivel kevés profil adattal rendelkezünk, a célváltozók 80%-a becsült érték volt a maradék 20% alapján, ezért ezek az eredmények nem voltak hűek a valósághoz. A legjobb eredmény az ABCDEF kísérletek véletlenszerű felbontása esetén született. Ipari felhasználás esetén valótlán a tanító- és tesztalmaz véletlenszerű felbontása, de a jellemző hatások vizsgálatára megfelelt. A célom az volt, hogy a lehető legkevesebb generált jellemző mellett főleg a mérhető és technológiai jellemzőkre alapulva a négy modell a lehető legjobb pontosságát érje el. A modellek értékelésére három mérőszámot vezettem be: MAE, R^2 és RMSE. Ezenfelül a becsült értékek és mért értékek közötti abszolút és relatív hibát vettem figyelembe.

A lineáris regresszió során $R^2= 0,825$ illeszkedést értem el, amely ígéretes eredmény. A modell hátránya, hogy a bemeneti paramétereknek függetlennek kell lenni egymástól, mert a függőség túlillesztést képezhet. Szintén probléma, hogy feltételezi a lineáris kapcsolatot a függő és független változók között, aminek helyességére a diplomamunkám során nem derült fény. R_k célváltozó becslése során 6,69%-os eredményt kaptam, amely a vizsgált modellek eredményei közül kiemelkedő, viszont R_{pk} és R_{vk} esetén a relatív hiba 21,20% és -12,87%-ot ért el.

A döntési fa regressziós modell hozta a legrosszabb eredményeket a modellek közül. A jellemzők iterációs kiválasztása és paraméterek finomhangolása után is $R^2=0,527$ értéket értünk el. A relatív hiba R_k , R_{pk} és R_{vk} esetén 19,08%, 20,49% és -57,92% volt, a lineáris modellhez képest R_{vk} esetén majdnem ötször rosszabb eredményt mutat. $RMSE=0,48063$ mm is szintén a legrosszabb eredmények között szerepelt, ekkora hiba már sorsdöntő lehet egy alkatrész felület minőségi követelményeinek megfelelésekor.

Random Forest regressziós modell bízható $R^2=0,867$ értéket ért el, amely meghaladta a lineáris regressziós modellnél elért eredményt. A fentebbi eredményt 14 jellemző használatával érte el, amelyek fontossága közül kiemelkedett v_t , f_z , R_a , t_g és jelentősen befolyásolta MHF2, MHF és HF kopási jellemző is, vagyis megfelelt a kitűzött célnak, hogy a lehető legkevesebb generált jellemző mellett a mérhető és technológiai jellemzőkre támaszkodjon a modell. Érdekes megjegyezni, hogy ezeket megelőzve R_k/R_a , MR1 és R_t/R_k hatása volt a legnagyobb a becslésekre. A legjobb eredményt $n_estimators: 500$ mellett érte el, vagyis 500 döntési fa eredményének átlagából jött létre az érték. Szintén érdekes, hogy ha nem is nagymértékben, de a döntési fák mélységének korlátozása javított az elérhető pontosságon. Random Forest esetén születtek a legjobb relatív hiba értékek is, R_k , R_{pk} és R_{vk} esetén 5,37%, 9,10% és -10,31%, ami alapján kijelenthető, hogy R_k becslésére a legalkalmasabb modell.

A Support Vector regressziós modelleket célváltozónként külön pontosítottam és értékeltem. R_k becslése során a modellek közül a legnagyobb $R^2=0,944$ -es értéket értük el, de RMSE és MAE is 0,1 mm-el nagyobb értéket vett fel, mint Random Forest esetén. R_{pk} becslése során $R^2=0,795$, R_{vk} becslése során $R^2=0,639$ -es végeredményt kaptam. A célváltozókhoz tartozó relatív hibák 9,16%, 15,60% és -53,49% volt, ami esetenként jócskán meghaladta a Random Forest által elért százalékokat.

A négy modell eredményei alapján látható, hogy R_k becslése volt a legpontosabb, míg R_{vk} becslése volt a legpontatlanabb. Figyelembe kell venni, hogy a célváltozók lineáris regresszióval lettek kiszámítva, vagyis ezek a hibák nem feltétlen a modell hibái, befolyásolhatja a mért profil vagy valamilyen számítási hiba is. Célszerű ezeket a kiugró értékeket a jövőben kiszűrni, hogy még pontosabb eredményt kaphassunk a modellek jószágáról.

A négy modell közül Random Forest regressziós modellt javaslom további vizsgálatra, mivel egyértelműen itt születtek a kitűzött kritériumoknak megfelelő legjobb eredmények. Érdekes nagyobb adatmennyiség mellett és az algoritmus paramétereinek tovább hangolása mellett további vizsgálatokat elvégezni.

A modell segítségével becsült adatok alapján belátást nyerhetünk az alkatrész mikrogeometriájáról, amely közvetlen információt nyújt a minőségi követelmények történő megfeleléséről. Így közvetett módon információt kapunk a szerszám jelenlegi állapotáról és információt nyújt az esedékes szerszámcsere-ütemezéshez. A mérőrendszer felépítésének előnye, hogy nem befolyásolná a megmunkálást, mivel minden mérés történhet munkatérén kívül, így a termelékenység változatlan maradhat a selejtek számának csökkentése mellett.

8. Felhasznált irodalom

- [1] Mayer Annamária (2021): *A medián fogalma és minden, amit tudni kell róla*, SPSSABC.HU, Budapest, Elérés 2022. május 5.
<https://spssabc.hu/leiro-statisztika/median-fogalma/>.
- [2] Caggiano, R. Angelona, F. Napolitano and R. T. Luigi Nele (2018): *Dimensionality Reduction of Sensorial Features by Principal Component Analysis for ANN Machine Learning in Tool Condition Monitoring of CFRP Drilling*, Procedia CIRP 78, pp. 307-312, 2018, Elsevier B.V., H.n.
- [3] Sunil Ray (2017): *Commonly Used Machine Learning Algorithms (with Python and R codes)*, Analytics Vidhya, pp. 1-14, 2017
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/09/common-machine-learning-algorithms/>.
- [4] Alakh Seti (2020): *Support Vector Regression In Machine Learning*, Analytics Vidhya, pp. 1-5., 2020, Elérés: 2022. március 12.
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/03/support-vector-regression-tutorial-for-machine-learning/>.
- [5] Pranshu Sharma (2021): *Decision Tree Classification | Guide to Decision Tree Classification*, Analytics Vidhya, pp. 1-6., 2021, Elérés: 2022. április 29.
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/04/beginners-guide-to-decision-tree-classification-using-python/>.
- [6] Mayur Badole(2021): *Multiple Linear Regression Using Python and Scikit-Learn*, Analytics Vidhya, pp. 1-6., 2021, Elérés: 2022. május 4.
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/05/multiple-linear-regression-using-python-and-scikit-learn/>.
- [7] Srthui E R (2021): *Understanding Random Forest*, Analytics Vidhya, pp. 1-6., 2021, Elérés: 2022. május 4.
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/understanding-random-forest/>.
- [8] Andó Mátyás (2010): *Felületi érdesség, jelzőszámok közötti kapcsolatok*, Gépész Tuning Kft., pp. 1-12., 2010, Budapest
- [9] Aurélien Géron (2019): *Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. O'Reilly Media, Inc., Canada
- [10] Bonyár Attila (2013): *Fémek mikro- és nanoszerkezetének újszerű, mikroszkópos vizsgálati módszerei*, BME, pp. 23-24., 2013, Budapest.
- [11] Brownlee, Jason (2019): *A Tour of Machine Learning Algorithms*, Machine Learning Mastery (blog), Elérés: 2022. március 18.
<https://machinelearningmastery.com/a-tour-of-machine-learning-algorithms/>.
- [12] Byrne G, Dornfeld D, Inasaki I, Ketteler G, Koenig W, Teti R (1995): *Tool Condition Monitoring (TCM) – The Status of Research and Industrial Application*, CIRP Annuals 44(2), pp. 541–567., 1995, Elsevier B.V., H.n.

- [13] D. Barton, P. Gönnheimer, F. Schade, C. Ehrmann, J. Becker and J. Fleischer (2019): *Modular smart controller for Industry 4.0 functions in machine tools*, Procedia CIRP 81, pp. 1331-1336., 1995, Elsevier B.V., H.n.
- [14] D. Mishra, R. B. Roy, S. Dutta, S. K. Pal and D. Chakravarty (2018): *A review on sensor based monitoring and control of friction stir welding process and a roadmap to Industry 4.0*, Journal of Manufacturing Processes 36, pp. 373-397, 2018, Elsevier B.V., H.n.
- [15] Dimla E. Dimla Snr. (2000): *Sensor signals for tool wear monitoring in metal cutting operations: review of methods*, International Journal of Machine Tools & Manufacture 40(8), pp. 1073–1098., 2000, Elsevier B.V., H.n.
- [16] Douglas O. Chukwueke, Tommy Glesnes, Per Schjolberg (2016): *Condition Monitoring for Predictive Maintenance – Towards System Prognosis within the Industrial Internet of Things*. International Conference on Maintenance Engineering 1, pp. 1-12., 2016, Manchester
- [17] Dr. Kulcsár Tamás (2012): *Gépipari technológiai ismeretek*, Pannon Egyetem, Veszprém
- [18] Dr. Mikó Balázs, Dr. Sipos Sándor-Hervay Péter, Dr. Zentay Péter (2015): *Forgácsolás technológia alapjai*, ÓE BGK, Budapest, pp. 31-39
- [19] Dr. Palásti-Kovács Béla, Dr. Sipos Sándor, Dr. Czifra Árpád (2011): *„Rz= 4*Ra” és egyéb érdekességi értelmezések a forgácsolt felületek értékelésében*, ÓE BGK, Budapest
- [20] Dr. Szabó László (2000): *Forgácsolás, hegesztés*, Miskolc
<http://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz/forg2.htm>
- [21] Dr. Szigeti Ferenc (2013): *Forgácsoló szerszámok kopása és éltartama*, NYF-MMFK, Nyíregyháza
<http://zeus.nyf.hu/~gepgyartas/magt/hallgatok/feladatok/gyartas3/17-2f/gyartas3ea-ok>
- [22] E. G. Plaza, P. N. López and E. B. González (2019): *Efficiency of vibration signal feature extraction for surface finish monitoring in CNC machining*, Journal of Manufacturing Processes 44, pp. 145-147, 2019, Elsevier B.V., H.n.
- [23] Perfor szerszám: *Felületminőség, érdekesség*, Elérés: 2021.október 10.
https://perfor.hu/erdesseg_67
- [24] Fumo, David (2017): *Types of Machine Learning Algorithms You Should Know*, Medium, 2017. Június 15., Elérés: 2020. február 12.
<https://towardsdatascience.com/types-of-machine-learning-algorithms-you-should-know-953a08248861>.
- [25] Gubán Miklós (2014): *Mesterséges intelligencia*, BGE, Budapest, Elérés: 2021. október 12.
- [26] Gandhi, Rohith (2018): *Introduction to Machine Learning Algorithms: Linear Regression*, Medium, 2018. május 28. Elérés: 2022. március 15.

<https://towardsdatascience.com/introduction-to-machine-learning-algorithms-linear-regression-14c4e325882a>.

[27] Gandhi, Rohith (2018): *Support Vector Machine – Introduction to Machine Learning Algorithms*, Medium, 2018. július 5. Elérés: 2022. április 16.

<https://towardsdatascience.com/support-vector-machine-introduction-to-machine-learning-algorithms-934a444fca47>.

[28] Saloni Gupta (2017): *Decision Tree*, GeeksForGeeks, 2017. október 16. Elérés: 2022. május 1. <https://www.geeksforgeeks.org/decision-tree/>.

[29] Gépészeti szakismeretek 3.: *Forgácsoló erő és teljesítmény, gépi főidő*, Sulinet Tudásbázis, Elérés 2022. május 5.

[30] Farkas Richárd (2020): *Gépi tanulás a gyakorlatban*, SZTE, Szeged, Elérés 2022. március 18. <https://www.inf.u-szeged.hu/~rfarkas/ML20/MLintro.html>

[31] Prashnat Gupta (2017): *Decision Trees in Machine Learning*, Medium, 2017. november 12., Elérés: 2022. április 7. <https://towardsdatascience.com/decision-trees-in-machine-learning-641b9c4e8052>.

[32] H.-C. Möhring and K. W. W. Maier (2020): *Process monitoring with cyber-physical cutting tool*, Procedia CIRP 93, pp. 1466-1471, 2020, Elsevier B.V., H.n.

[33] Jules J. Berman (2016): *Understanding your data*, Data Simplification, pp. 135-187, 2016, Elsevier B.V., H.n.

[34] K, Bharath (2020): *Everything You Need To Know About Jupyter Notebooks!*, Medium, 2020. december 22. Elérés: 2022. február 12.

<https://towardsdatascience.com/everything-you-need-to-know-about-jupyter-notebooks-10770719952b>.

[35] K. Jovani, R. Pignaton, E. Binotto, A. Sanyal, S. Favilla and J. B. Jorge (2020): *Machine learning and reasoning for predictive maintenance in Industry 4.0: Current status and challenges*, Computers in Industry 123, pp. 103-298, 2020, Elsevier B.V., H.n.

[36] Kesheng Wang, Yi Wang (2018): *How AI Affects the Future Predictive Maintenance: A Primer of Deep Learning*, Advanced Manufacturing and Automation 7, pp. 978-981., 2018, Springer, Singapore

[37] Kolbenschmidt (2020): *Dörzscsiszolás eredményeinek ellenőrzése*, pp. 1-1., Elérés: 2022. április 24.

https://www.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_Assets/A-d%C3%B6rzscsiszol%C3%A1s-eredm%C3%A9nyeinek-ellenorz%C3%A9se_1710290.pdf

[38] L. Jacob (2019): *The relationship between AI and Machine monitoring*, Machine Metrics, H.n.

[39] *Matplotlib – Visualization with Python* (2022). Elérés 2022. május 10. <https://matplotlib.org/>.

- [41] Mayer Annamária (2021): *Mikor és hogyan alkalmazd a Pearson korrelációt?*, SPSSABC.HU, 2021, Elérés 2022. május 10. <https://spssabc.hu/ketvaltozos-elemzes/korrelacio/>.
- [42] Mitutoyo (2013): *Surftest SJ-210*, Kawasaki, https://www.mitutoyo.sk/application/files/3115/5888/2584/BA138108_99MBB122HU1_SJ-210.pdf
- [43] Mustafa Ulas, Osman Aydur, Turan Gurgenc, Cihan Ozel (2020): *Surface Roughness Prediction of Machined Aluminum Alloy with Wire Electrical Discharge Machining by Different Machine Learning Algorithms*, Journal of Materials Research And Technology 9(6), pp. 12512-12524, 2020, Elsevier B.V., H.n.
- [44] N. J. V. Abellan-Subirón and F. Romero (2009): *A review of machining monitoring systems based on artificial intelligence process models*, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 47, pp. 237-257., Springer-Verlag London Limited, London
- [46] NumPy (2022), Elérés 2022. május 10. <https://numpy.org/>.
- [47] Omer Bilhan, M. Emin Emiroglu, Carol J. Miller, Mustafa Ulas (2018): *The Evaluation of the Effect of Nappe Breakers on the Discharge Capacity of Trapezoidal Labyrinth Weirs by ELM and SVR Approaches*, Flow Measurement and Instrumentation 64, pp. 81-82., Elsevier B.V., H.n.
- [48] P. P. Ippolito (2019): *Feature Extraction Techniques*, Towards Data Science, H.n., Elérés 2022. március 19.
- [49] P. P. Ippolito (2019): *Feature Selection Techniques*, Towards Data Science, H.n., Elérés 2022. március 19.
- [50] pandas - Python Data Analysis Library (2022), Elérés 2022. május 10. <https://pandas.pydata.org/>.
- [51] Project Jupyter (2022), Elérés 2022. május 10. <https://jupyter.org>.
- [52] R. Shaikh (2018): *Feature Selection Techniques in Machine Learning with Python*, Medium, Elérés 2022. március 14. <https://towardsdatascience.com/feature-selection-techniques-in-machine-learning-with-python-f24e7da3f36e>
- [53] R. Teti, K. Jemielniak, G. O'Donnell and D. Dornfeld (2010): *Advanced monitoring of machining operations*, CIRP Annuals 59(2), pp. 717-739, 2010, Elsevier B.V., H.n.
- [54] Rehorn A.- G. Jiang J. Orban P (2005): *State of the art methods and results in tool condition monitoring: a review*, The International Journal of Advanced manufacturing Technology 26, pp. 693-710, 2005, Springer, London
- [55] scikit-learn: *machine learning in Python — scikit-learn 1.0.2 documentation* (2022), Elérés 2022. május 10. <https://scikit-learn.org/stable/>.

- [56] Szőrös Gábor (2008): *Felületi érdesség mérése, megállapítása*, NSZFI, pp. 1-9., Budapest
- [57] T. Mohanraj, S. Shankar, R. Rajasekar, N. Sakthivel and A. Pramanik (2020): *Tool condition monitoring techniques in milling process- A review*, Journal of Materials Research and Technology 9(1), pp. 1032-1042, 2020, Elsevier B.V., H.n.
- [58] Mayer Annamária (2021): *Terjedelem a leíró statisztikában - hogyan elemezzem?*, SPSSABC.HU, Elérés 2022. május 5. <https://spssabc.com/leiro-statisztika/>.
- [59] V. Pandiyan, S. Shevchik, K. Wasmer, S. Castagne and T. Tjahjowidod (2020): *Modelling and monitoring of abrasive finishing processes using artificial intelligence techniques: A review*, Journal of Manufacturing Processes 57, pp. 114-135., 2020, Elsevier B.V., H.n.
- [60] W. J. Lee, G. P. Mendis and J. W. Sutherland (2019): *Development of an Intelligent Tool Condition Monitoring System to Identify Manufacturing Tradeoffs and Optimal Machining Conditions*, Procedia Manufacturing 33, pp. 256-263, 2019, Elsevier B.V., West Lafayette
- [61] IMSL (2021): *What Is a Regression Model*, IMSL by Perforce, 2021. június 16., Elérés 2022. május 3. <https://www.imsl.com/blog/what-is-regression-model>.
- [62] X. Wang, M. Kim, Y. Quan and H. Kim (2018): *Smart machining process using machine learning: A review and perspective on machining industry*, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology 5, pp. 555-568., 2018, Springer, Seoul
- [63] Y. Wang, Z. Liu, Y. Zhao, Q. Cheng and L. Cai (2019): *Research on an ANN system for monitoring hydrostatic turntable performance based on ODNE training*, Tribology International 133, pp. 21-31., 2019, Elsevier B.V., Beijing
- [64] Yiu, Tony (2021): *Understanding Random Forest*, Medium, 2021. szeptember 29. Elérés: 2022. május 4. <https://towardsdatascience.com/understanding-random-forest-58381e0602d2>.
- [65] Z. Kunpeng, W. Y. San and H. G. Soon (2009): *Wavelet analysis of sensor signals for tool condition monitoring: A review and some new results*, International Journal of Machine Tools and Manufacture 49(7-8), pp. 537-553, 2009, Elsevier B.V., Singapore
- [66] Orlovits Zsanett (2020): *Lineáris regressziószámítás 1. - kétváltozós eset*, BME-GTK, 2020, Budapest, pp. 1-37.
- [67] Csík Dorottya (2021): *Szerszámkopás kísérleti vizsgálata és prediktív modellezése teljes szerszámátmérővel történő, hűtés-kenés nélküli horonymarás esetén*, BME-GPK, 2021, Budapest
- [68] Udud Balázs (2021): *A szerszámkopás hatása a forgácsolt felület érdességére és barázdaprofiljára teljes szerszámátmérővel történő, hűtés-kenés nélküli horonymarás esetén*, BME-GPK, 2021, Budapest

9. Ábrák jegyzéke

2-1. ábra. Kopásformák a szerszámon [17]	14
2-2. ábra. Kopásgörbe [17]	15
2-3. ábra. Különböző forgácsoló sebességgel rendelkező kopásgörbék [17]	16
2-4. ábra. Éltartam diagram [17]	16
2-5. ábra. Elméleti és valóságos felületi érdesség [17]	18
2-6. ábra. R_a származtatása	19
2-7. ábra. Abbott-Firestone görbe	20
2-8. ábra. Forgácsolóhő eloszlása	21
3-1. ábra. Folyamatfelügyelet folyamatábra	24
3-2. ábra. Folyamatfelügyelet alakulása	25
3-3. ábra. Folyamatfelügyelet – szenzorok	26
3-4. ábra. Jel reprezentálása idő és frekvencia tartományban [22]	28
3-5. ábra. Időjelek független idősorokká bontása szinguláris spektrum elemzéssel [22]	29
3-6. ábra. Kétszintű Wavelet transzformáció [22]	30
3-7. ábra. Regressziós probléma: Megjósolni egy értéket egy bemeneti jellemző alapján (általában több bemeneti jellemző van, és néha több kimeneti érték is) [9]	32
3-8. ábra. Lineáris regresszió [11]	33
3-9. ábra. Döntési fa struktúra [11]	35
3-10. ábra. Random Forest baging működése [64]	36
3-11. ábra. Neurális hálózat rétegei [39]	37
3-12. ábra. Neurális hálózat felépítése 1 bemeneti réteggel, 2 rejtett réteggel és 1 kimeneti réteggel, ahol k a hálózatban a réteg szintjét jelöli és J a neuronok számát k rétegben. [64]	37
3-13. ábra. SVM probléma [4]	39
3-14. ábra. SVR döntéshatárai és hipersík [4]	40
4-1. ábra. Megmunkálási stratégia	42
4-2. ábra. Szenzorok telepítése (Ábrát Dr. Bíró István és Dr. Takács Márton készítette)	45
5-1. ábra. Mitutoyo SJ-400 felületi érdességmérő	47
5-2. ábra. A1 mérés mért profil adatai	49
5-3. ábra. R_t felületi érdesség mérőszám bemutatása	53
5-4. ábra. A mérés 2-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében	55
5-5. ábra. A mérés 3-as lapka kopási adatai az úthossz függvényében	55
5-6. ábra. B mérés 1-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében	56
5-7. ábra. B mérés 4-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében	56
5-8. ábra. CDEF mérés 1-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében	56
5-9. ábra. CDEF mérés 4-es lapka kopási adatai az úthossz függvényében	57
5-10. ábra. A mérés R_k és 2-es lapka FHF kapcsolata az 1-es adathalmazban	62
5-11. ábra. A mérés felületi érdesség paraméterek R^2 értékei a kopás	63
5-12. ábra. Cross-Validation módszer működése	67
5-13. ábra. Lineáris regressziós modell abszolút hibája	72
5-14. ábra. Lineáris regressziós modell relatív hibája	73
5-15. ábra. Jellemzők fontossága a döntési fa modell esetén	74
5-16. ábra. Döntési fa regresszió jellemzők hatása $max_depth: 7$ esetén	75
5-17. ábra. Döntési fa regressziós modell abszolút hibája	76
5-18. ábra. Döntési fa regressziós modell relatív hibája	76
5-19. ábra. Random Forest jellemzőinek fontossága	77
5-20. ábra. Random Forest jellemzőinek fontossága	78
5-21. ábra. Legjobban teljesítő Random Forest modell jellemzőinek fontossága	79

5-22. ábra. <i>Random Forest regressziós modell abszolút hibája</i>	80
5-23. ábra. <i>Random Forest regressziós modell relatív hibája</i>	80
5-24. ábra. <i>Support Vector regressziós modell abszolút hibája</i>	83
5-25. ábra. <i>Support Vector regressziós modell relatív hibája</i>	83

10. Summary

At the beginning I have gathered information by reading articles and research papers about tool wear during cutting technologies and surface roughness by cutting and the relationship between them.

After that, based on the pre-developed experimental design, a series of experiments were performed, consisted of a series of groove millings with defined technological parameters. During the process the tool wear, cutting force, acceleration and acoustic emission was recorded and the surface roughness parameters of each groove were measured.

From the extracted data, I focused on the tool wear and part surface roughness data and the correlations between them. From the profile data measured on the component, I calculated the target variables R_k , R_{pk} and R_{vk} using linear regression. After cleaning the data, I created additional features using Feature Extraction and then examined the relationships between tool wear and different surface roughness features.

I chose four different machine learning algorithms to predict the target variables on three different teaching and test sets. The development of the models the best result through iteration steps based on the correlation coefficients of the features. In the second step, I examined the effect of the hyperparameters of the algorithms on the obtained result.

Then I taught the four models using the four machine learning algorithms (LR, DTR, RFR, SVR) and the obtained features and compared their results. To evaluate the models, I introduced three metrics: MAE, R^2 and RMSE. In addition, I considered the absolute and relative error between the predicted values and the measured values.

The best results were obtained with random partition of the experimental data. In case of industrial the random partition of the teaching and test set is not lifelike, but it was suitable for the study of feature effects. My goal was to achieve the best possible accuracy of the four models, based on measurable and technological features, with as few features as possible.

The results of the four models that R_k prediction was the most accurate, while the R_{vk} prediction was the most inaccurate. The *linear regression model* showed good results, but the disadvantage is that the input parameters have to be independent of each other because the dependence can cause overfitting. The *decision tree regression model* yielded the worst results among the models. The results of the *random forest regression model* exceeded the result obtained during the linear regression. The algorithm achieved the result using 14 features, of which the importance of v_t , f_z , R_a , R_k/R_a and 3 tool wear features stood out. The *Support Vector regression models* were refined and evaluated separately for each target variable. The evaluation parameters of the model could not approach the results of the *Random Forest regression model*. From the four models I worked with, I would recommend the *Random Forest regression model* for further examination, as it clearly produces the

best results in perspective of the defined criteria. I would also recommend to perform further testing with larger amount of input data and with further tuning of algorithm parameters.

Based on the predicted data, the model can be used to gain insight into the microgeometry of the component, which provides direct information on compliance with quality requirements. This indirectly provides information on the current status of the tool and provides information for the due tool change schedule.

Keywords: surface roughness, tool wear, feature extraction, Linear regression, Decision Tree regression, Random Forest regression, Support Vector regression

11. MELLÉKLETEK

1_melléklet_Dönttéstámogatórendszer_fejlesztése_szerszámcsere-ütemezéshez

2_melléklet_kopási_adatok

3_melléklet_jellemzők_hatása

4_melléklet_Rnégyzet_Pearson

5_melléklet_AbbotFirestoneCurve

Kopás_korreláció_ábrák

Programok

Hiba_számítás

Adatok

Szerszam-es_lapkaadatok.pdf